

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

Oktober 2007

Endlich ein positives Budget 2008

Am 25. September konnte der Gemeinderat das Budget 2008 mit einem Ertragsüberschuss von rund 50'000 Franken verabschieden. Der Steuerfuss soll immer noch auf 3,9 Einheiten bleiben. Voraussichtlich wird Rehobel mit diesem tiefen Steuerfuss auch im Jahre 2008 kantonsweit an dritter Stelle rangieren.

Letztmals schloss die Laufende Rechnung im 2002 mit einem positiven Endresultat von +379'289 Franken ab. Seither waren die Rechnungsergebnisse stets negativ: 2003 = -51'833 / 2004 = -423'191 / 2005 = -359'110 / 2006 = -215'017 Franken. In den letzten vier Jahren schloss die Rechnung durchschnittlich 28'000 Franken besser als dies jeweils budgetiert war. Gegenwärtig kann davon ausgegangen werden, dass auch für 2007 ein Rechnungsergebnis im Rahmen des mit 44'000 Franken defizitär prognostizierten Budgets erreicht wird. Die Aufwand- und Ertragsüberschüsse werden jeweils im Reservekonto «Konto Vor- und Rückschläge» verbucht. Dieses weist per 31.12.2006 einen Saldo von knapp Fr. 400'000 auf und entspricht noch 8,5 % eines Jahressteuerertrages. Gemäss Finanzplanung bewegt sich dieser Reservebetrag auch in den kommenden Jahren in dieser Höhe.

Die Aufwand- oder Ertragsüberschüsse der **Spezialfinanzierungen** werden jeweils über deren Reserve- bzw. Ausgleichskonten abgebucht.

Diese Ausgleichs-Konten weisen folgende Saldi und Entwicklungen auf:

	Saldo per 31.12.2006	Budget 2007 +/-	Budget 2008 +/-	Saldo per 31.12.2008 (Prognose)
Gewässerschutz	- 391'460	+ 4'900	- 5'600	- 392'160
Wasserversorgung	- 133'540	+ 52'277	+ 24'430	- 56'833
Feuerwehr	+ 149'095	- 41'311	- 6'917	+ 100'867
Gemeindealtersheim	+ 303'764	+ 31'000	+ 5'850	+ 340'614
Total	- 72'141	+ 46'866	+ 17'763	- 7'512

Die Tarife der Spezialfinanzierungen «Gewässerschutz» und «Wasserversorgung» erfahren für das Jahr 2008 keine Änderung.

Betreffend **technischer Sanierung** der Wasser- und Abwasserwerke sind verschiedene Massnahmen eingeleitet, in Abklärung oder noch zu prüfen. Die Wasser- und Umweltkommission hat sich mit der *Generellen Wasserplanung* (GWP) inzwischen ein Instrument geschaffen, das den langfristigen Sanierungs- und Finanzbedarf aufzeigt. Im Bereich Gewässerschutz steht die *Generelle Entwässerungsplanung* (GEP) schon seit längerem zur Verfügung. Mit Wasserleitungsnetz- und Kanalloptimierungen wird nun laufend versucht, Baukosten und längerfristig auch Unterhaltskosten zu sparen.

Um eine langfristig greifende **finanzielle Sanierung** der Spezialfinanzierungen Gewässerschutz und Wasserversorgung erreichen zu können, sind einschneidende Massnahmen nötig. Diese müssen nicht nur wohlüberlegt und auf Vor- und Nachteile abgewogen sein, sondern können nur mit Unterstützung der Stimmbürgerschaft umgesetzt

Altpapiersammlung

**Samstag, 10. November 2007
ab 08.00 Uhr**

Jugendmusik

**Das Papier zu straffen Bündeln verschnürt am Ort
wo Sie Ihre Kehrtrichter bringen, deponieren.**

werden. Der Gemeinderat beabsichtigt deshalb, eine Arbeitsgruppe Finanzen einzusetzen, **welche sich der angeschlagenen Finanzen dieser beiden Spezialfinanzierungen annimmt und einen Massnahmen-Katalog zu Händen des Gemeinderates und der Einwohnerschaft erarbeiten soll.**

Die Finanz- und Investitionsplanung ist nicht Gegenstand der Budget- und Steuerfuss-Urnenabstimmung vom 25. November. Dennoch wurde diese zusammen mit dem Voranschlag überarbeitet. Gemäss Art. 36 Abs. 3 des kantonalen Finanzhaushaltsgesetzes wird die Finanzplanung den Stimmberechtigten anlässlich der öffentlichen Budget-Informationsversammlung zur Diskussion und Kenntnisnahme unterbreitet. Der Finanzplan soll für die Gemeindebehörden und die Verwaltung grundsätzlich bindend sein. Damit vermag die Finanzplanung eine erhebliche Wirkung zu entfalten.

Sofern sich alle Prognosen bewahrheiten und der Gemeinderat nicht an der Sitzung vom 25. Oktober (= nach Redaktionsschluss) nochmals Änderungen vornimmt, zeigt die Finanzplanung, dass von *2007 bis 2015*

- gesamthaft ein *Investitionsbedarf* von knapp 9,9 Mio. Franken besteht;
- der *Cash-Flow bzw. Selbstfinanzierungssaldo* 10,9 Mio. Franken beträgt (inkl. der 1,6 Mio. Franken Nationalbankgold-Ausschüttung);
- somit gesamthaft 1 Mio. Franken *weniger ausgegeben als eingenommen werden*;
- sich die *Bestände aller Reservekonti* bis 2012 im Bereich von total +600'000 Franken stabilisieren und danach erhöhen;
- die *Netto-Verschuldung* bis ins Jahr 2011 auf rund 9,4 Mio. Franken anwächst und sich längerfristig wieder senkt;
- der *allgemeine Gemeindehaushalt* mit 3,9 Steuereinheiten gewährleistet werden kann, wovon 0,1 Steuereinheiten ausschliesslich der Refinanzierung und Verzinsung des Schwimmbad- und Sportplatz-Investitionsbeitrages (1,5 Mio. Franken) dienen;
- die *Spezialfinanzierungen Gewässerschutz* (2 Mio. Franken + «ARA-Sanierung nach 2015») und *Wasserversorgung* (3 Mio.) noch grosse Investitionen zu verkraften haben,

welche über Anschluss-, Verbrauchs- und Grundgebühren hauptsächlich nach dem Verursacherprinzip zu finanzieren sein werden;

- die *Spezialfinanzierung Feuerwehr* problemlos ist;
- die *Spezialfinanzierung Gemeindealtersheim* in der Lage sein wird, auch grössere Investitionsvorhaben eigenständig zu finanzieren und gesetzeskonform abzuschreiben.

Das Stimmmaterial...

wird in den ersten November-Tagen versandt. Aus Spargründen enthält das Stimmmaterial aber nur eine Kurzfassung zum Voranschlag und Finanzplan. Gerne senden wir Ihnen das rund 70-seitige Dossier mit Voranschlag, Finanzplan, weiteren Erläuterungen und GPK-Bericht per Post in Papierform oder auf CD zu. Falls Sie dies wünschen, telefonieren (071 878 70 25) oder mailen (cornelia.nauer@rehetobel.ar.ch) Sie uns bitte. Exemplare in Papierform liegen auch im Eingangsbereich der Gemeindeverwaltung zum kostenlosen Bezug auf. Alle Budgetunterlagen können ebenfalls via Internet www.rehetobel.ch/ Verwaltung / Publikationen / Finanzen eingesehen und heruntergeladen werden.

Mehr Infos ...

erhalten Sie an der

öffentlichen

Orientierungsversammlung

**am Mittwoch, 14. November 2007,
um 20.00 Uhr,**

im kleinen Saal des Gemeindezentrums Rehetobel.

Geme begrüsse ich Sie an diesem Anlass.

Sollten Sie schon vorher Fragen zum Budget oder Finanzplan haben, stehen ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Vor drei Wochen habe ich die Tätigkeit als Gemeindeschreiberin im sonnigen Rehetobel aufgenommen.

In dieser Zeit hat sich nicht nur das Wetter von seiner abwechslungsreichen Seite gezeigt, sondern auch die Tätigkeit lässt erahnen, auf welche spannende und vielseitige Herausforderung ich mich freuen darf.

Einige von Ihnen durfte ich bereits kennen lernen und ich freue mich darauf, weitere Bekanntschaften mit Ihnen, den Dorfbewohnern, zu machen.

Denn es ist gerade die zwischenmenschliche Begegnung, die die Tätigkeit in dieser schönen Gemeinde zu etwas Besonderem macht.

In diesem Sinne freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit.

Fabienne Wey, Gemeindeschreiberin

Eine Bitte an alle Autofahrer in Rehetobel

Immer wieder erreichen uns Meldungen von besorgten Einwohner/innen, dass auf den Strassen in ihrem Quartier zu schnell und unvorsichtig gefahren werde. In diesem Zusammenhang werden dann immer Forderungen nach noch mehr Tempobeschränkungen und verkehrsberuhigenden Massnahmen (Schwellen) laut.

Die UBK Kommission ist sich bewusst, dass einerseits der Individualverkehr ständig zunimmt, andererseits Quartier- und Nebenstrassen nicht nur dem rollenden Verkehr gehören, sondern auch als Treffpunkt vor allem für Kinder und ältere Personen dazu beitragen die Wohnqualität zu steigern.

Bevor wir aber an jeder Ecke und vor jeder Verzweigung irgendeine Verbots- oder Warntafel montieren, möchten wir an die Vernunft und Toleranz Aller appellieren:

1. An die Autofahrer: Passen Sie bitte Ihren Fahrstil immer den örtlichen Gegebenheiten an. Denken Sie daran auch Ihr Kind könnte sich einmal unbedacht verhalten. Dort wo vorhanden, beachtet bitte die Signalisation, wobei eine Geschwindigkeitsbegrenzung nicht zwingend «ausgeschöpft» werden muss. So nebenbei: Ein Stoppsignal missachten hat eine Busse von Fr. 250.– zur Folge.

2. An die Anstösser: Nicht jeder Autolenker der am Haus vorbeifährt ist eine potenzielle Gefahr, im Gegenteil: Ich denke die meisten Automobilisten verhalten sich korrekt. Sollten sich Einzelne auffällig verhalten, bewirkt in den meisten Fällen ein Gespräch mehr als irgendeine Drohung oder Schimpftirade. Dringend davon abraten möchte ich, auf eigene Faust irgendwelche Hindernisse im Bereich der Fahrbahn aufzustellen. Sollte deswegen irgendetwas passieren, sind Probleme in Bezug auf die Haftung vorprogrammiert.

3. An die übrigen Benutzer: Biken, Inline-skaten und Skateboard fahren sind trendige Sportarten aber wenn's unbedingt auf der Strasse sein muss denkt daran, dann untersteht auch sie dem Strassenverkehrsgesetz.

Obwohl dieser Aufruf natürlich alle betrifft möchte ich erwähnen, dass vor allem von Anwohnern der Berg- und der alten Landstrasse/Sägholzstrasse überdurchschnittlich viele Reklamationen eingegangen sind.

Ich hoffe hiemit etwas für ein friedliches Nebeneinander beigetragen zu haben und wünsche allen ein unfallfreies Miteinander.

Martin Schoch
Präs. UBK, Unterhalts- und Betriebskommission

Im 3. Quartal 2007 ausgehändigte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

STWG Gemeinschaft Sonderstrasse, c/o Dörig Agnes, Hauetenstrasse 4, 9038 Rehetobel
Einbau Garagentor, Parz. 847, Assek. 1052, Sonderstrasse 22/24, 9038 Rehetobel

Sturzenegger Bruno, alte Landstrasse 7, 9038 Rehetobel
Anbau Unterstand an Werkstattgebäude, Buchschwendi 3a, Parz. 99, Assek. 163, Rehetobel

Roderer Hans und Andrea, Sägholzstrasse 60, 9038 Rehetobel
Kelleranbau, Sanierung der Kelleraussen- und teilweise Innenwände, Sägholzstrasse 60, Parz. 101, Assek. 209, 9038 Rehetobel

Heller AG, Büelenweg 8, 9410 Heiden
Abbruch Wohnhaus, Neubau EFH, Sonnenbergstrasse 11a, Parz. 1020, Assek. 475, Rehetobel

Wenk Beat, Heidenerstrasse 47, 9038 Rehetobel
Einbau Cheminee, Heidenerstrasse 47, Parz. 653, Assek. 534, Rehetobel (ausserhalb Bauzone)

Walser Walter, Grundweidli 128, 9044 Wald
Anbau verglastes Vorhäuschen, Heidenerstrasse 32, Parz. 281, Assek. 615, Rehetobel (ausserhalb Bauzone)

Taravella Ursula, Robach 28, 9038 Rehetobel
Fensterneinbau, Parz. 558, Assek. 368, Robach 28, 9038 Rehetobel (ausserhalb Bauzone)

Hug Bruno und Eugenia, Bergstrasse 47, 9038 Rehetobel
Sitzplatzverglasung, Parz. 1032, Assek. 1095, Bergstrasse 47, 9038 Rehetobel

Steiner Jean Marc und Heidi, Heidenerstrasse 66, 9038 Rehetobel
Fassadensanierung in Etemit und Fensterersatz (Nordseite), Verschiebung Eingangstüre, Parz. 718, Assek. 554, Heidenerstrasse 66, 9038 Rehetobel (ausserhalb Bauzone)

Zuberbühler Ernst und Marlis, St.Gallerstrasse 55, 9038 Rehetobel
Einbau Cheminée, Parz. 853, Assek. 640, Bergstrasse 37, 9038 Rehetobel

Zähner Johannes, Gigeren 15, 9038 Rehetobel
Abbruch Brunnenhaus und Neubau Stützmauer, Parz. 645, Gigeren, 9038 Rehetobel

H.R. Kast AG Transporte AG, Dorf 10, 9038 Rehetobel
Abbruch Assek. 536, Neubau Werkhof mit Kieslagerplatz, Parz. 659, 657, 807, Assek. (neu) 1140, Heidenerstrasse 51, 9038 Rehetobel

Sirin AG, Gupf 21, 9038 Rehetobel
Umbau Wohnung in 2 Gästezimmer mit Schlepplgaube, Parz. 1038, Assek. 895, Gupf 21, 9038 Rehetobel

Homberger Désirée, unt. Michlenberg 2, 9038 Rehetobel
Gasheizung anstelle Ölheizung, neuer Aussenkamin, Parz. 321, Assek. 225, unt. Michlenberg 8, Rehetobel

Graf Hans-Rudolf, alte Landstrasse 49, 9038 Rehetobel
Neubau Bienenhaus, Parz. 253, alte Landstrasse 49, 9038 Rehetobel (ausserhalb Bauzone)

Schlöpfer Walter und Emilie, alte Landstrasse 58, 9038 Rehetobel
Dach Wohnhaus um 40cm erhöhen, neues Ziegeldach + Isolation, 2 Dachfenster, 1 Gaube, Schindelschim ersetzen (Nordfassade) +isolieren, Parz. 1101, Assek. 530, alte Landstr. 58, Rehetobel (ausserhalb Bauzone)

Schefer Willi und Heidi, Lobenschwendistrasse 6, 9038 Rehetobel
Anbau Garage, Parz. 313, Assek. 249, Lobenschwendistrasse 6, 9038 Rehetobel (ausserhalb Bauzone)

Thürlemann Michael und Sarina, Ettenberg 17, 9038 Rehetobel
Aufschüttung um Gebäude, Parz. 632, Assek. 431, Ettenberg 17, 9038 Rehetobel (ausserhalb Bauzone)

Einwohnergemeinde Rehetobel, St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
Anbau Wintergarten, Parz. 274, Assek. 506, Bürgerheimstrasse 9, 9038 Rehetobel (ausserhalb Bauzone)

Handänderungen Juli - September 2007

Erbengemeinschaft Ernst Bischof, Rehetobel (Erwerb 13.07.2007) an Bischof Dora, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 521, 9'607 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 355, Robach 42

Nagel Verena, Trogen (Erwerb 22.06.2004) an Nagel Daniel, Trogen, Liegenschaft Nr. 1231, 721 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 393, Neuschwendli 10

Kern Hans, Rehetobel (Erwerb 01.05.1990) an Kern Irene, Rehetobel, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 4, 904 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 481, Garagengebäude Nr. 960, St. Gallerstrasse 28 (Kern Hans und Kern Irene sind neu Miteigentümer zu je 1/2)

Erbengemeinschaft Alfred Bänziger, Rehetobel (Erwerb 20.09.2007) an Bänziger Salome, Rehetobel, 1/2 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5073, 148/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 847, Sonderstrasse 24 und 1/2 Miteigentum an Miteigentumsanteil Nr. M5083, 1/12 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5076, Sonderstrasse 22 (Autoeinstellgarage) (Bänziger Salome ist neu Alleineigentümerin)

Tobler Albert, Rüthi (Erwerb 05.05.1987, 20.08.1990) an Bartholdi Daniel, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 492, 2'760 m² Grundstückfläche, Holderen und Liegenschaft Nr. 494, 1'832 m² Grundstückfläche, Holderen

Genossenschaft Alters- und Pflegeheim «Krone» Rehetobel (Erwerb 06.01.2004) an Filippin Heidi, Speicher, Liegenschaft Nr. 175, 543 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 58, Oberstrasse 26

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Wir, Familie Röbi und Margrit Egli, haben die Feder von Ueli Kohler bekommen und bedanken uns dafür. Somit wählen wir auch ein Familienthema, das uns im Leben als Bauernfamilie begleitet und je länger je bewusster wird, was es für uns und unsere Kinder bedeutet.

Wir leben mit unseren vier Kindern im Sägholz. Als Bauernfamilie zu leben ist speziell, etwas anders als in Privatfamilien. Wir können unseren Kindern Verschiedenes bieten, was andere nicht haben können: sei es vom Platz her, den Tieren wegen, von den Beschäftigungsmöglichkeiten her, mit den verschiedensten Materialien zu hantieren, bei der Arbeit vom Papi dabei zu sein und zu erleben, wie er sich nach den Kreisläufen der Natur richten muss. Das im Speziellen bei den Arbeiten auf dem Betrieb. Es wird am Tisch verhandelt ob es Zeit ist zum «Güllen», Mähen oder «Pfaden», ob etwas geholfen werden kann beim Misten, Heuen oder im Garten. So entstehen oft lustige, interessante Gespräche in der Familie, es wird am Tisch darüber geredet und diskutiert. Jedes bringt seinen Beitrag zum Thema von der eigenen Seite ein.

Gerade in der Herbstzeit gibt es Verschiedenes, das nur in dieser Jahreszeit anfällt. Ein Beispiel ist die Viehschau; die Kinder freuen sich auf diesen Tag, helfen beim «Hagen» und vorbereiten. Die Buben verhandeln, wer den Fahr-eimer tragen darf und wie es dann nächstes Jahr abläuft. Die Kleinen gehen selbstverständlich hinten mit Papi mit! Am Schautag gehen sie voller Freude und Stolz in der Tracht mit dem Senntum zum Schauplatz und es gibt einen speziellen Tag für die ganze Familie. Dann beim Obsten, wo zuerst die Apfelemte vorausgeht, das Pressen folgt und dann der frische Saft direkt von der Presse genossen werden kann. Die Kinder sehen, dass der süsse Most ohne pasteurisieren nicht haltbar ist und zu gären beginnt.

Obwohl beim Misten alle gem mitfahren und zusehen wollen, ist diese Arbeit speziell für den Ältesten interessant. Er kann das Laden des Fuders mit dem Mistkran übernehmen und verzichtet deswegen gem auf eine Velotour. So einige Beispiele aus unserem Familienalltag, es gäbe noch viele aufzuzählen. Wir als Eltern sind überzeugt, dass diese Gemeinsamkeiten im Alltag ein Zusammenhang geben, ein Miteinander, eine Verbundenheit; gemeinsam können wir ein Ziel erreichen. Wir hoffen, unseren Kindern beim Aufwachsen auf unserem Bauernhof den nötigen Boden geben zu können und dass sie auch verschiedene Werte im Rucksack mitnehmen, an die sie sich im späteren Leben erinnern werden.

So freuen wir uns als Eltern, unsere Kinder begleiten zu dürfen und in der Gemeinschaft «Familie» zu leben. Wir sind gespannt, was noch alles kommt und sind uns auch bewusst, dass es nicht einfacher wird, da jedes seinen Charakter hat, immer wieder Fremdeinflüsse dazukommen und die Kinder ihren eigenen Weg gehen werden...

Wir freuen uns, dass wir die Feder an die Familie Bartolomeoli weitergeben dürfen.

St. Nikolaus mit Bischofstab und Schmutzli

Möchten Sie ihren Kindern diesen wunderschönen Brauch näher bringen?

Wir besuchen Sie vom 5. Dez. bis 8. Dez. Für die Terminvereinbarung melden Sie sich bitte bei: erika.kuersteiner@gmx.ch oder Tel: 071/ 877 28 73

S Bluemehüsli Rehetobel ist umgezogen

Am Samstag den 20. Oktober 2007 eröffnete ich mein Bluemehüsli in den Räumen des Landwirtschaftlichen Depots.

Das ehemalige Depot ist grosszügig umgebaut worden, die Räume sind gross und hell, also geradezu ideal für einen Blumenladen.

Durch die grosse Verkaufsfläche kann ich ein viel grösseres Angebot an Blumen, Sträussen und Accessoires anbieten. Neu im Angebot sind auch verschiedene Essig und Öle, oder Lilliy Langenegger Bücher und Karten.

Durch das erweiterte Platzangebot kann auch an speziellen Anlässen wie Weihnachten oder Ostern das Angebot viel grösser und vielfältiger gestaltet und präsentiert werden. Für Ihren regen Besuch an der Eröffnung am Samstag 20. Oktober 2007 möchte ich mich recht herzlich bedanken. Ich würde mich sehr freuen, auch Sie in den neuen Räumlichkeiten begrüssen zu dürfen.

Fabienne Lanker

Unsere Öffnungszeiten:

- Di, Mi, Fr 08.30 – 12.00, 14.00 – 18.30 Uhr
- Do 08.30 – 12.00, 14.00 – 16.30 Uhr
- Sa 08.30 – 12.00, 13.00 – 15.00 Uhr

**Programm
im November**

Do 1.11.	20:15	Chrigu
Fr 2.11.	20:15	Chicken Mexicaine
Sa 3.11.	20:15	Chrigu
So 4.11.	15:00	Tell
	09:00	Chicken Mexicaine
Do 8.11.	20:15	Zusammen ist man weniger allein
Fr 9.11.	20:15	Zusammen ist man weniger allein
Sa 10.11.	20:15	Chrigu
So 11.11.	15:00	Tell
	19:00	Zusammen ist man weniger allein
Di 13.11.	14:15	Das Fräulein
Mi 14.11.	14:15	Amy und die Wildgänse
	20:15	Je ne suis pas là pour être amié
Do 15.11.	20:15	Träume: Der 6. Kontinent
Fr 16.11.	20:15	La vie en rose
Sa 17.11.	20:15	Chicken Mexicaine
So 18.11.	15:00	Tell
	19:00	La vie en rose
Do 22.11.	20:15	Träume: TraumHaft mit Podiumsdiskussion
Fr 23.11.	20:15	Die Tunisreise
Sa 24.11.	20:15	La vie en rose
So 25.11.	15:00	Der Sternenwanderer
	19:00	Die Tunisreise
Di 27.11.	14:15	In weiter Ferne, so nah
Do 29.11.	20:15	Tuya's Marriage
Fr 30.11.	20:15	Der Sternenwanderer
Sa 1.12.	20:15	Tuya's Marriage
So 2.12.	15:00	Der Sternenwanderer
	19:00	Tuya's Marriage

Weitere Veranstaltung zum Zyklus «Bildungswesen im Wandel»

Die nächste Veranstaltung im Rahmen dieses von der SP Vorderland organisierten Zyklus trägt den Titel «**Altersdurchmisches Lernen – Schulorganisation und Lernform der Zukunft**». Die Referentin des Abends ist **Brigitte Wiederkehr**, Gesamtprojektleiterin der Schulversuche mit der Basis- und Grundstufe der Ostschweizer EDK.

Die Bildungslandschaft ist in Bewegung. Die Neugestaltung der sogenannten Eingangsstufe gehört zu den Eckpfeilern der Reformbestrebungen. Sie wird sich nachhaltig auf die zukünftige Ausgestaltung unserer Volksschule auswirken. Brigitte Wiederkehr leitet das Schulentwicklungsprojekt «Erziehung und Bildung in Kindergarten und Unterstufe im Rahmen der EDK-Ost», an dem sich mittlerweile mehr als 150 Klassen in 11 Kantonen beteiligen. Sie hat den besten Überblick über den aktuellen Stand des Projektes und kann wesentliche Erkenntnisse und Erfahrungen aus den kantonalen Schulversuchen vermitteln.

Die Veranstaltung findet statt am **Montag, den 19. November um 20 Uhr** im Restaurant Linde in Heiden.

Weitere Veranstaltungen:

Montag, 14. Januar 2008 – Berufsbildung – «Königsweg» von der Schule ins Berufsleben, Referent: Prof. Dr. Philipp Gonon, Professor für Berufsbildung an ETH, Universität und Pädagogische Hochschule Zürich.

Montag, 10. März 2008 – Über die Arbeitswelt, die Schule und das Recht der Kinder auf eine offene Zukunft, Referent: Jürg Jegge, Liedermacher, Autor u.a.

Die Veranstaltungen finden statt im Restaurant Linde, Heiden und beginnen um 20 Uhr.

LOIPENCLUB HEIDEN-BODENSEE **Einladung zur 27. Hauptversammlung**

Freitag 30. November 20.00h Hotel Park Heiden

Liebe Langlaufrer, Gönner und Sponsoren
Ein schneeamer Winter um schnell zu vergessen liegt hinter uns.

Herzlichen Dank an alle für die Unterstützung durch die Einzahlung des Beitrags. Ein heja auf die Saison 07/08

LOIPENCLUB HEIDEN AM WENDEPUNKT ?

Melden sich aktive LL-Freunde die weitermachen?

Wie geht's weiter?

Heiden ab Winter 2008 ohne Loipen?

Nach jahrelanger, erfolgloser Suche für ein neues Führungsteam befassen wir uns mit Auflösungsgedanken unseres Vereins; oder gibt es doch noch andere Lösungen?

Damit auch in Zukunft die schönen Loipen im Vorderland bestehen bleiben, brauchen wir aktive Langläufer. Wir suchen Lösungen in den Gruppengesprächen.

1 Aktive Läufer die bereit sind ein Amt zu übernehmen
CHUNSCH AU ?

2 Tourismus- und Gemeindevertreter die unsere Loipen erhalten möchten.

3 Private Interessenten z.B. Sefar-Sportclub / Johannes Solenthaler / Gastwirte
Skilifte Heiden / Grub / Oberegg Skiclubs Heiden / Grub / Oberegg / Rehetobel

Ab 20.30h Gruppengespräche; 21.15h Pause (offerierte Pizza); 21.45h Auswertung

Für Saison 07/08 bleibt alles beim bisherigen Loipenservice unserer Fahrer.

Alle Pässe werden nach Ihrer Einzahlung sofort zugestellt. Kinder bis 16 Jahre GRATIS

Alle Pässe sind auch im Tourismusbüro Heiden gegen Barzahlung erhältlich 071 898 33 00.

Aktuelle Auskünfte: Telefon 071 898 33 01 www.loipen-heiden-bodensee.ch www.langlauf.ch

Dein Ausweis ist auf allen Loipen immer dabei?! Es finden Kontrollen statt.

Langlaufunterricht: Thomas Locher, 071 361 17 05 auch Auskunft für Jugend + Sport und LL- Kurse

Wir freuen uns auf einen schneereichen Winter und hoffen auf viele LL-Fans an unserer wichtigsten HV!

Sünd herzlich willkommen.

Vorstand LC Heiden-Bodensee

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **November/Dezember** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

4. Nov. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch umrahmt vom Kinderchor der Musikschule Appenzeller Vorderland, unter der Leitung von A. Mauchle, Taufe von Graf Michelle Begrüssung der Neuzuzüger
11. Nov. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger mit Werner Graf an der Orgel
- 17.00 Uhr Festliche Musik für zwei Trompeten und Orgel
Es gastieren Helena Hautle und Albrecht Nissler (Trompeter) und Thomas Jäggi (Organist) in der evang.-ref. Kirche
Es werden u.a. Werke von G.F. Händel, J.S. Bach., A. Vivaldi und W.A. Mozart erklingen.
Eintritt frei – Kollekte
18. Nov. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger mit Barbara Kind an der Orgel
25. Nov. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalische Mitwirkung vom Jodelchor Speicher unter der Leitung von Werner Falk
2. Dez. 17.00 Uhr Feierliches Adventskonzert mit Oboe, Trompete und Klavier, begleitet von Texten
Mitwirkende:
Andrea Bischoff Oboe, Oboe d'amore
André Meier, Trompete
Claudia Heé, Klavier
9. Dez. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch begleitet von Annina Stahlberger

Bibel in gerechter Sprache

Sie provoziert, sie begeistert, sie ist ein Stein des Anstosses.

Sie beinhaltet wunderbare Sprachschöpfungen und zerstört gewohnte Seelenbilder. Sie hat ein hohes Niveau und auch platte Wortschöpfungen. Sie fordert zur Auseinandersetzung heraus und führt die Bibel aus ihrem Dornröschenschlaf. Mehr als 100 000 Bibeln in gerechter Sprache sind bereits verkauft.

Die Bibel in gerechter Sprache ist aus einer Theologie geboren, die Juden, Frauen und sozial Benachteiligte integriert. Die Übersetzer und Übersetzerinnen suchen einen neuen Weg, überkommene Gottesbilder abzulegen.

Übersetzung heisst, wie schon der Name sagt, eine Brücke bauen zwischen zwei Sprachländern und Verstehenshorizonten. Das ist keine leichte Aufgabe.

Die drei Kirchgemeinden – **Heiden, Rehetobel, Wolfthalen, evangelisch-reformiert und katholisch** – laden zu einer Begegnung mit der Bibel in gerechter Sprache ein.

Den ersten Abend, **Donnerstag, 1. November 07, 20.00 Uhr** gestaltet **Dr. Luzia Sutter Rehmann** aus Basel. Sie hat das Lukasevangelium übersetzt. Sie wird vom Prozess der Übersetzung erzählen, wird von ihrer eigenen Auseinandersetzung mit dem biblischen Buch berichten und Fragen beantworten.

An einem zweiten Abend, **Montag, den 10. Dezember 07, 20.00 Uhr**, bieten wir verschiedene **workshops** an, in denen wir uns selbst mit dem Beginn des Lukasevangeliums, der Ankündigung der Geburt Jesu bis hin zu seiner Geburt beschäftigen. Dieser Abend dient auch als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest.

Ort der Veranstaltung ist das evang. Kirchgemeindehaus in Heiden

Mitwirkende: Pfrn. Beatrix Jessberger, Niklaus Züger, Andreas Ennulat, Walter Feurer, Juanita van der Wingen

Das umstrittene Buch: Die Bibel

Freitag, 9. + 23. November 2007, jeweils von 9.30 bis 11 Uhr in der Kirche (bitte warm anziehen) mit Pfrn. Beatrix Jessberger (Kinderhütendienst ist im Pfarrhaus)

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 8. November um 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 21. November und am 12. Dezember um 14.30 Uhr im Gemeindealtersheim Ob dem Holz mit Pfrn. B. Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 22. November 2007 um 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Landeskirchliche Tagung am 19. November 2007 in Herisau

Die Tagung findet am Samstag von 09.00 – 17.00 Uhr im Kirchgemeindehaus in Herisau statt unter dem Titel:

Verlorene und neu entdeckte Bausteine unserer Religiosität und Lebenspraxis.

Alfred Dubach, Dr. theol., ehem. Leiter des Sozialpastoralen Instituts des Bistums St. Gallen und Christoph

Quarch, Dr. phil., evangelischer Theologe und Philosoph, Chefredakteur der Zeitschrift «Publik Forum» geben einen Einblick in die Vielfalt religiöser Identitäten auch unter den Kirchenmitglieder. Mit ihren Voten zeigen sie Tendenzen auf und deuten die religiöse Situation unserer Zeit.

Seit einem Jahr gibt es in der Appenzeller Landeskirche eine Projektkommission (Fritz Wunderli, Verena Studer, Beatrix Jessberger und Hanspeter Studer). Diese Kommission soll Themen aufspüren und ansprechen, die sowohl gesellschaftsrelevant als auch die Gegenwart und Ausrichtung der Kirchen betreffen. Die Projektkommission plant für die kommenden Jahre landeskirchliche Tagungen unter dem Motto: «Spiel mit! Das religiöse Puzzle». Sie sollen neugierig machen und Lust wecken, mit zu denken und mit zu planen. Sie verdeutlichen auch, dass es heute mehr religiöse Identitäten gibt als in früheren Zeiten. Diese vielfältigen religiösen Glaubenswelten möchten miteinander ins Gespräch treten. Es geht auch darum, ob es ein grösseres Ganzes gibt, einen Raum, in dem die Verschiedenheit Platz hat.

Die Tagung ist offen für alle Interessierten!

Kontemplation (Schweigemeditation) – Via Integralis

MONTAG, 5. November

MONTAG, 19. November

MONTAG, 3. Dezember

Die Einführung in die Kontemplation beginnt für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte die Meditation um 20.00 Uhr in der evangelisch-ref. Kirche Rehetobel mit Pfm. Beatrix Jessberger, autorisierte Kontemplationslehrerin.

Ad-hoc-Chor für Christnachtfeier vom 24.12.2007/22.30 Uhr

Probe jeweils Mittwoch von 08.30 – 09.30 Uhr und 18.30 – 19.30 Uhr (ev. 20.00 Uhr) ab 7. November – 19. Dezember 2007. Proben in der Kirche oder im Pfarrhaus.

Weitere Informationen bei Barbara Bischoff (Tel. 071/877 13 43).

Kinderchor

Herzlich eingeladen sind Kinder ab der zweiten Klasse. Proben jeweils am Samstag von 10 bis 11 Uhr im Chor der evang.-ref. Kirche.

Kontakt und Anmeldung:

Stefanie Aouami (Tel. 071 877 31 70)

Fiire mit de Chliine

Samstag, 3. November 2007 und am **Samstag, 8. Dezember 2007 um 16.00 Uhr** im Chor der evang.-ref. Kirche

Flüügäpizl

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpizl eingeladen. Die nächsten Treffen finden am am 8. November 2007 und 6. Dezember 2007 statt.

Abwesenheit von Pfrn. Beatrix Jessberger (70 % Pensum)

Pfrn. Beatrix Jessberger ist vom 23. – 30. November 2007 abwesend. Vertretung im seelsorgerlichen Bereich übernimmt:

Walter Frei, Pfr. i.R., St. Gallen (Tel. 071/278 12 64)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Simone Rechsteiner zur Verfügung (Dienstagvormittag unter Tel. 071/870 08 24).

KINDERKIRCHE REHETOBEL

Kinderkirche Rehetobel

«Nichts schätzte der Herbergswirt so sehr wie einen ruhigen, ungestörten Schlaf. Doch in dieser Nacht klopfte es an der Tür...»

Wir freuen uns, auch dieses Jahr die Kinder des 2. Jahrgangskindergartens bis zur 3. Klasse in die KIK einladen zu dürfen. Wir treffen uns an vier Samstagvormittagen jeweils von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Pfarrhaus oder in der Kirche und werden die Geschichte über den «schlaflosen Herbergswirt» hören und ein Bühnenstück dazu einstudieren. Am 23. Dezember 07 um 16.30 Uhr sind alle Eltern, Geschwister und Angehörigen, sowie alle anderen Interessierten herzlich eingeladen zur Weihnachtsfeier in der Kirche.

Traditionsgemäss gestalten die Kinder der KIK das Adventsfenster vom 1. Dezember. Dazu treffen wir uns am Mittwoch, 28. November 07 um 14.30 Uhr im Pfarrhaus.

Daten der KIK: 24. November 07 KIK
28. November 07 (Adventsfenster basteln)
01. Dezember 07 KIK
08. Dezember 07 KIK
15. Dezember 07 KIK
22. Dezember 07 (Hauptprobe)
23. Dezember 07 Weihnachtsfeier

Die Kinder werden noch persönlich eingeladen.

Auf das gemeinsame Einstimmen zu Weihnachten freut sich

das Team der Kinderkirche

ökumene leben

Oberstufenprojekttag am 1. November

Das Thema des Tages passt zum Allerheiligen am 1. November

Leben- Sterben – Tod – Auferstehung.

Das Thema ist offensichtlich auch für Jugendliche wichtig. Bei einer Umfrage im Februar war es eindeutiger Leader.

Wir werden an diesem Tag von den Erfahrungen der Jugendlichen ausgehen. Der Nachmittag ist reserviert für die Begegnung und das Gespräch mit Menschen, die von Berufes wegen mit dem Tod konfrontiert werden.

Noch eine wichtige Mitteilung:

Das Wochenende im Frühling 2008 musste verschoben werden. Es findet neu am

31. Mai / 1. Juni 2008 statt.

(Nicht wie angekündigt eine Woche früher).

Das Vorbereitungsteam

Ökumenischer Erntedank-Gottesdienst vom 23. September 2007

Einladender, passender für eine Erntedankfeier hätte sich die Welt an diesem Sonntagmorgen nicht präsentieren können: Markant und majestätisch im Hintergrund der Säntis, davor die sanften grünen Hügel des Appenzellerlandes in mildes Herbstlicht getaucht, lieblich und versöhnlich. Im Chor der evang.-ref. Kirche steht der Gemischte Chor Rehetobel, feierlich in Schwarz gekleidet mit rosa Rose am Revers, bereit, um uns mit seinen mit grossem inneren Engagement vorgetragenen Liedern die Herzen zu öffnen. Im vorderen Teil des Chores präsentiert sich der reich bestückte Tisch mit Ernteprodukten in verschiedensten Farben, Formen, Grössen und Düften – herrlich hergerichtet durch die Landfrauen Rehetobel. Bei solch beglückenden Sinneseindrücken mögen wohl bei kleinen und grossen GottesdienstbesucherInnen Gefühle von Dankbarkeit geweckt worden sein.

Um das Bewusstsein, wie vieles uns das Jahr hindurch geschenkt wird, wie schnell dabei unser Bewusstsein für Dankbarkeit verloren gehen kann, handelte die Geschichte, die Niklaus Züger, katholischer Pfarreileiter, im Rahmen des Gottesdienstes erzählte. Auch die Liedbeiträge durch den Gemischten Chor, unter Leitung von Peter Vonbank, als auch die Auslegung des Bibeltextes durch Pfm. Beatrix Jessberger riefen uns in Erinnerung, dass die alltäglichen und reichlichen Geschenke – wie z.B. das Brot - keine Selbstverständlichkeit sind und eine innere Haltung wie auch ein Handeln der Dankbarkeit gegenüber der Schöpfung als auch gegenüber unseren Mitmenschen angemessen wäre.

Allen die zu diesem bereichernden Gottesdienst beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals ganz herzlich gedankt! Durch die Kollekte sowie den Verkauf der von den Landfrauen zusammengetragenen und hergestellten Ernteprodukten ist die Summe von Fr. 1'420.- zusammengekommen. Auf Wunsch der Landfrauen wurde das Geld an das Strassenkinderprojekt von Cornelia Holderegger in Nicaragua überwiesen.

Anne Zesiger Hotz, Präsidentin Kivo

Katholische Kirchgemeinde

Erstkommunion 2008

Der Eröffnungsgottesdienst für den Kommunionweg 2008 findet am Samstag, 24. November in einem Familiengottesdienst statt. Dieses Jahr stehen viele Kinder aus unserer Kirchgemeinde am Anfang ihrer Vorbereitung auf die Erstkommunion. Da die Kommunion ein Teil des Gottesdienstes ist, ist es sinnvoll, die Vorbereitung mit einem gemeinsamen Gottesdienst und mit dem Segen Gottes zu beginnen. Wir freuen uns über jede und jeden, der am Samstag, 24. November um 17.30 Uhr den Familiengottesdienst mitfeiert. Die Kinder sollen spüren, dass sie auf diesem Weg begleitet werden, und dass sie uns wichtig sind. Darum wollen wir auch für sie beten.

Gisela Bauert

Gottesdienstzeiten:

Donnerstag, 1. November, 16.00 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 3. November

- **16.00 Uhr** Fiire mit dä Chliine (ref. Kirche)

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier

Samstag, 10. November, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 17. November, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 24. November, 17.30 Uhr

Familiengottesdienst, speziell eingeladen sind die Erstkommunikanten

Samstag, 1. Dezember, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Dienstag, 4. Dezember, 6.30 Uhr

Rorate mit den Schülern und anschließendem Frühstück

Donnerstag, 6. Dezember, 16.00 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 8. Dezember

- **16.00 Uhr** Fiire mit dä Chliine (ref. Kirche)

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier

Samstag, 15. Dezember, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Exerziten im Alltag

Ein Weg durch 4 Wochen. Wir bereiten den Boden. Gott aber lässt wachsen. So heisst das Thema der diesjährigen Exerziten im Alltag, die unsere Pfarrei in der Zeit vom 9. November bis 7. Dezember anbietet. Die Exerziten können helfen, den Glauben im Alltag zu vertiefen. Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs ist die Bereitschaft, sich über 4 Wochen hinweg jeden Tag 20-30 Minuten Zeit zum Meditieren / Beten zu nehmen und am Abend 10 Minuten für einen Tagesrückblick. Für diese Gebetszeiten gibt es schriftliche Hilfen. Einmal in der Woche treffen sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Erfahrungsaustausch und zur Einführung in die jeweilige Woche. Die Treffen finden jeweils am Freitag statt: 9.; 16.; 23.; 30. November und am 7. Dezember

Handzettel liegen in der Kirche auf. Weitere Auskünfte erteilt gerne Niklaus Züger 071 891 17 56.

Anmeldung bitte bis 3. November.

Schule Rehetobel

Information

pro juventute Marken- und Produkte-Verkauf 2007

In den nächsten Tagen werden wieder die bekannten gelben Bestellcouverts für pro juventute Produkte bei Ihnen abgegeben. Der Solidaritätsgedanke «Kinder und Jugendliche setzen sich ein für Kinder und Jugendliche» steht im Vordergrund. Die Marken- und Produkte-Verkaufsaktion stellt für Schüler und Lehrer eine grosse Herausforderung dar. Ein Verkauf von Marken ist organisatorisch kompliziert und fordert genaues Arbeiten der Schüler und gute Kontrolle durch den Lehrer. Das exakte Herrichten der bestellten Artikel, der Umgang mit grösseren Geldbeträgen und das Abrechnen müssen gewissenhaft angegangen werden. Die Schüler setzen auch sehr viel Zeit ein für das Verteilen oder Einsammeln der Bestellungen und das Ausliefern der bestellten Artikel. Wir bitten darum um Verständnis, dass es nicht mehr an allen Orten möglich ist, dass die Schüler mehrmals den Weg an Ihre Haustüre suchen. Zusammen mit Schulleitungen und Lehrern sind wir bemüht für jede Gemeinde eine gute Lösung für den Markenverkauf zu finden.

Eine grosse Schar ehrenamtlicher pro juventute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich in unserem Kanton für Kinder und Jugendliche. Die Mittelbeschaffung für unsere Dienstleistungen geschieht zu einem grossen Teil durch den Einsatz der Schüler und Lehrer im Markenverkauf.

Die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinden leisten durch die Unterstützung unseres Verkaufs einen sinnvollen Beitrag zur Lösung von Problemen in den Familien unseres Kantons. Der Erlös aus den Verkäufen bleibt zum grössten Teil in unserer Region.

Neben Einzel- und Familienhilfe bietet pro juventute eine ganze Reihe von Dienstleistungen an: Mütter-/Väterberatung, Erziehungsberatung, Elternbriefe, Praktikantenhilfe, Notrufnummer 147, und den allseits sehr beliebten Ferienpass.

pro juventute Appenzell Ausserrhoden dankt für Ihre Unterstützung.

Arbeitstage der Lehrpersonen

Auf dem Weg zur ADL-Schule

Wie immer in den Herbstferien, arbeitete das Schulteam an zwei Tagen an der Weiterentwicklung der Schule. Bereits im Frühjahr wurde im Gmäändsblatt informiert, dass sinkende Schüler/innen-Zahlen leider auch in Rehetobel eine Realität sind. Es gilt darum, Lösungen zu finden,

Die Lehrpersonen an der Arbeit, so ...

wie unsere Schule weiter geführt werden soll. Eine mögliche Form ist das **Altersdurchmischte Lernen ADL**:

Die Schulkommission hat sich darum bereits im Februar an der Strategieklausur mit dem Altersdurchmischtem Lernen auseinandergesetzt. ADL ist ein pädagogisches Konzept, das gleichzeitig den schul-organisatorischen Ansprüchen gerecht werden kann:

- Die **Basis-Stufe** vereint Kinder aus dem Kindergarten und der 1. und 2. Klasse
- Die **Anschluss- oder Mittelstufe** Kinder der 3. bis 6. Klasse.

In den so entstehenden Klassen (= **Lerngruppen**) sind also Kinder mehrerer Jahrgänge zusammen im Unterricht. ADL geht davon aus, dass Kinder in den bewusst herbeigeführten altersdurchmischten Gruppen mehr voneinander lernen können, da sie sich in den vier Jahren in verschiedenen Rollen und damit verbundenen «Aufgaben» erleben können: Der der jüngsten, der mittleren und der ältesten Kinder. ADL braucht, noch mehr als bisher, offene Unterrichtsformen, die den Kindern ermöglichen, in den vorgegebenen Zeitgefässen, welche dann «**Planarbeit**» heissen, individuell an ihrer Arbeit sein zu können: Die Kinder arbeiten zwar an den gleichen Themen, aber auf verschiedenen Niveaus, und können innerhalb eines Morgens / einer Woche selber planen, wann sie welche Arbeiten erledigen werden. Die Aufgaben (wie bereits durch die Wochenpläne bekannt) berücksichtigen die Möglich-

oder so.

keiten der Kinder, indem nicht jedes Kind alle Aufgaben lösen muss, oder – das Gegenteil – Kinder auch zusätzlichen Stoff verarbeiten können. Ein Teil der Aufgaben darf auch immer frei gewählt werden. – Auch im Altersdurchmischten Lernen wird es den uns gut bekannten Unterricht geben, in welchem die Lehrperson die Gruppe zusammen nimmt, um z.B. in ein Thema einzuführen, etwas zu demonstrieren oder ein Lehrgespräch zu führen. Diese Unterrichtssequenzen heissen dann «Kurs». Werken und Turnen werden z.B. dann als «Kurs» stattfinden.

Ein grosser Vorteil von ALD ist, dass Kinder die Stufe (vier Jahre) auch in drei oder fünf Jahren durchlaufen können. So könnte man dem unterschiedlichen Entwicklungsstand der Kinder in der Schuleingangsstufe gerecht werden, denn: nicht jedes Kind ist, trotz gleichem Jahrgang, auf dem gleichen Entwicklungsstand. So können z.B. einige Kinder bei Schuleintritt lesen und schreiben, währenddem andere sich noch viel lieber dem Spiel zuwenden.

Im ADL entsteht bewusst eine grössere Durchmischung der Kinder. Dieser anspruchsvolleren Aufgabe werden sich pro Lerngruppe immer zwei Lehrpersonen widmen. Die Pensen pro Gruppe (Klasse) werden darum erhöht.

Das Lehrerteam hat sich am anfangs Oktober – unterstützt von Esther Gemann von Departement Bildung AR – erneut mit dem Altersdurchmischten Lernen auseinander gesetzt. Es gilt nun in den nächsten Jahren, sich Schritt für Schritt auf ADL vorzubereiten. – Die Umstellung auf ALD bedarf auch einer politischen Entscheidung.

Für Interessierte ist der Vortrag in Heiden (siehe Vorankündigung) zum Thema Basisstufe sehr zu empfehlen! Ebenfalls der Anlass von S&E am 12. November.

Unterrichten in Südafrika

Cape Town – 15. 10. 2007.

Heute beginnt die dritte Woche meiner Assistenzzeit als Englischlehrerin. Die «Assistant Teachership» ist Teil der Ausbildung, die alle LehrerInnen des Kantons absolvieren müssen, wenn sie in der Primarschule Englisch unterrichten möchten. Ich konnte wählen, wohin ich fliegen wollte und entschied mich für Südafrika, weil ich etwas anderes kennen lernen wollte. Anders ist es hier!

Ich unterrichte an der Zonnebloem, einer Primarschule für Mädchen im District six.

Es ist eine so genannte «Coloured School», eine farbige Schule mit Kindern aller Hautfarben. Hauptsächlich sind es Mädchen aus den Townships.

(Townships sind Wohngegenden, die während der Apartheid in Südafrika für die schwarze, die farbige oder die indische Bevölkerung eingerichtet wurden.) Weisse Kinder sind selten an den öffentlichen Schulen. In Zonnebloem gibt es je eine Klasse

Einstehen und Beten vor dem Schulanfang. Im Hintergrund der «Lion's Head»

von der 1. bis zur 7 mit rund 40 Mädchen pro Klasse. Alle Kinder tragen eine Schuluniform; im Sommer ein grünes Kleid mit weissem Kragen, im Winter eine lange Hose mit weissem Hemd und Krawatte. Jetzt ist es Frühling, einige Kinder tragen bereits die Sommeruniform, andere immer noch die warme Hose.

Am Freitag ist jeweils «casual day». An dem Tag dürfen die Kinder Kleider ihrer Wahl anziehen. Allerdings müssen sie dafür 2 Rand bezahlen; das ist eine der Formen, die die Schule benützt, um zu Geld zu kommen.

Der Unterricht beginnt um 08.15 Uhr mit geordnetem Einstehen vor dem Schulhaus. Danach wird gebetet – «hands together, eyes closed».

Viele Mädchen müssen sehr früh aufstehen, weil ihr Schulweg unter Umständen mehr als zwei Stunden dauert. Es kann vorkommen, dass sie in der Schule einschlafen. Die Lehrerinnen lassen sie schlafen. Manchmal haben die Kinder noch nichts gegessen und klagen über Bauchweh oder Kopfweh. Obwohl es nicht zu sehen ist, sind viele der Mädchen angesteckt mit dem HIV-Virus oder tragen andere Krankheiten in sich.

Man könnte sich nun vorstellen, dass die Stimmung an der Schule gedämpft ist, doch das ist überhaupt nicht der Fall. Die Kinder lachen sehr viel, tanzen und spielen auf dem Pausenplatz. Hits: Seilspringen (mit sehr hohen Anforderungen!) und Gummitwist im Dreieck. Die Grossen haben es manchmal gem gemütlich.

Im Unterricht allerdings geht es streng zu und her, da wird nicht geplaudert. Die Lehrerinnen unterrichten meistens frontal, oft über eine längere Zeitspanne – auch in der 1. Klasse. Und wehe, ein Kind passt nicht auf! Der Tadel kommt schnell und lautstark und hat für die Kinder Konsequenzen: Entweder muss es an die Wand stehen oder draussen vor die Türe. Im schlimmeren Fall folgt ein Gang zur Schulleiterin mit Brief nach Hause. Dieser harte Umgang mit den Kindern macht mir am meisten zu schaffen. Hier aber gilt Kontrolle alles.

Meistens half ich den Lehrerinnen bei ihrer Arbeit, einige Male musste (durfte) ich selber eine Klasse übernehmen – wenn die Lehrerin krank war oder aus einem anderen Grund fehlte. Das war eine grosse Herausforderung. Mit meinen Erziehungsmethoden hatte ich keine Chance. Damit ich die an meinen Stil nicht gewöhnten 40 Kinder überhaupt führen konnte, musste auch ich ein paar Mal laut werden. Immer wieder erlebte ich, wie sehr die Lehrerinnen trotz der Strenge ihre Kinder gem haben und trotz den misslichen Verhältnissen viel für sie tun.

Bekannt und beliebt: die Kunstschule.

Kunst, Ballett und Computer

Was ich toll finde: Es gibt eine Kunstschule, an der Profis fantastische Arbeiten mit den Kindern machen. Alle Kinder der umliegenden sechs Schulen dürfen ein Mal pro Woche hin-

9. Rehetobler Dorfadventskalender

ROUTENPLAN 2007

- | | | |
|-----|-------------------------|-------------------|
| 1. | Evang. Kirche Rehetobel | Heidenerstrasse |
| 2. | T. Lendenmann | Heidenerstr. 6 |
| 3. | Spielgruppe | St. Gallerstr. 3 |
| 4. | Coiffeur Kast | Holderenstr. 18 |
| 5. | Fam. Baumgartner | Sägholzstr. 66 |
| 6. | Fam. Bauert | Gartenstr. 12 |
| 7. | Fam. Wettmer | Heidenerstr. 9 |
| 8. | Fam. Görtz | Oberstr. 15 |
| 9. | Fam. Heimann | Bergstr. 6 |
| 10. | Fam. Hämmerli | Lobenschwendi 14 |
| 11. | Fam. Jost | Bergstr. 7 |
| 12. | Fam. Germann | Sonnenbergstr. 16 |
| 13. | Fam. Cauderay | Holderenstr. 26 |
| 14. | Fam. Bärtschi | Sämmliweg 1 |
| 15. | Fam. Schläpfer | Heidenerstr. 10 |
| 16. | Fam. Schefer | Sonnenbergstr. 46 |
| 17. | Fam. Bruderer | Heidenerstr. 24 |
| 18. | Fam. Pagitz | Gartenstr. 10 |
| 19. | Coiffeur Claudia | Dorf 6 |
| 20. | Fam. Brüllmann | Bergstr. 38 |
| 21. | Fam. Bruderer | Holderenstr. 17 |
| 22. | Fam. Tobler | Holderenstr. 19 |
| 23. | Fam. Schläpfer | Sonnenbergstr. 11 |
| 24. | Kath. Kirche | St. Gallerstrasse |

Die Türöffnung ist jeweils um 17.00 Uhr.

DANKE

Die Spielgruppe Rägeboge bedankt sich ganz herzlich für die geschätzte Unterstützung, die sie auch in diesem Vereinsjahr in Rehetobel erneut erhalten hat.

Wir danken für das grosse Wohlwollen, das durch die zahlreichen Gönnerbeiträge, die breite Kundschaft an den Jahmarktständen und durch den Besuch an der Herbstkleider-Börse zum Ausdruck kam. Gedankt sei herzlichst auch für die verschiedenen Gaben, die uns überreicht wurden, z.B.: Die feinen Schenkeli von der Bäckerei Kern und die Fasnachtschüechli vom Volg für den Fasnachtszvieri, das Schminkangebot von Claudia Riedener, die schönen Bilderbücher, Gesellschaftsspiele, das Kinderstischchen, die Spielsachen und das Bastelmaterial von verschiedenen Familien aus dem Dorf, die tollen Preise für den Tombolastand am Jahmarkt und die Floristikassessoirs für den Blumenschmuck zum Verkauf.

Vielen Dank auch jenen Familien, die uns eingeladen haben, für einen Besuch bei ihren Hasen, Hühnern usw.

All diejenigen Personen, die uns auf unseren kleineren und grösseren Ausflügen begleitet haben und/oder sich durch aktive Mitarbeit rund um den Jahmarkt für die Spielgruppe eingesetzt haben. Auch dem freiwilligen Börsen-

team aus der Dorfbevölkerung sei an dieser Stelle ebenfalls freundlich gedankt.

Frau Elsbeth Züst danken wir für die liebevolle Pflege der Spielgruppenräumlichkeiten und dafür, dass wir in ihrem Backofen Brötchen backen dürfen, Herr Theo Zähler für die Wartung des Hauses sowie die Pflege der Spielwiese, Herr Oliver Paganini für die Erlaubnis zur Garderobenbenützung und dem Kindergarten und der Schule für die gute Zusammenarbeit. An beiden Orten sind wir für Besuche willkommen.

Dem fleissigen Einsatz der Vorstandsmitglieder mit der Präsidentin Andrea Tobler vom Verein Spielgruppe Rägeboge gebührt ebenfalls ein grosses Dankeschön.

Sollte uns bei dieser Aufzählung etwas entgangen sein, dann allein aus dem Grund, dass die Zuwendungen so verschieden und vielzählig sind.

Sie alle helfen mit, die Spielgruppe Rägeboge im Dorf zu tragen. Unser Dank gilt der gesamten Wertschätzung, dem Verständnis und der Unterstützung in vielfältigster Art und Weise für die Spielgruppe.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit den Kindern, auf die Begegnungen in und um die Spielgruppe und auf viele neue gemeinsame Erfahrungen und Erlebnisse.

Alles zum Wohle des Kindes:

Im geschützten Rahmen der Spielgruppe und durch den vertrauten Kontakt zur Spielgruppenleiterin hat das Kind die Möglichkeit, seinen Freundeskreis zu erweitern. Durch die Freude und Kreativität in seinem Engagement bereichert jedes die Gemeinschaft, was wiederum seiner persönlichen Bereicherung und Entwicklung zugute kommt.

Die Spielgruppenleiterinnen

Magdalena Bartolomeoli und Heidi Bühlmann

**MUSIKGESELLSCHAFT
BRASS BAND
REHETOBEL**

Vorbereitungskonzert Schweizerischer Brass Band Wettbewerb Montreux 2007

Am **4. November 2007 um 17.00 Uhr** organisiert die Musikgesellschaft Rehetobel im Gemeindezentrum Rehetobel ein Vorbereitungskonzert für den Schweizerischen Brass Band Wettbewerb in Montreux. Das Konzert findet zusammen mit der Jugendmusik Rehetobel statt.

Das Konzert eröffnet die Jugendmusik Rehetobel unter der Leitung von Marianne Zähler. Nach einem abwechslungsreichen ersten Teil und einer Pause erfolgt dann der Auftritt der Musikgesellschaft Rehetobel, welche das Wettbewerbsstück für die 2. Stärkeklasse «Symphonie for Brass» zum ersten Mal einem Publikum präsentiert. Ein anschliessend kurzweiliger Konzertteil wird dann den Abend beenden.

Wir laden Sie herzlich zu diesem Vorbereitungskonzert ein und freuen uns auf ein zahlreiches Publikum!
Eintritt frei- Kollekte

Nadja Andres, MGBB Rehetobel

Christkindlimarkt in Rehetobel

JUGENDMUSIK REHETOBEL

Am **Samstag, den 1. Dezember 2007** lädt die Jugendmusik **von 10 bis 17 Uhr** zum Christkindlimarkt ein.

Von Weihnachtsgestecken, über Schmuck und Kleidung, bis hin zu aufwendig bemalten Seidentüchern – das Angebot vom Weihnachtsmarkt in Rehetobel ist breit und lockt stets viele Besucher in die Gemeinde. Die besondere Atmosphäre lädt Jung und Alt zum Verweilen ein. Die Kinder können sich in der Mal- und Bastelecke und ab 11.00 Uhr beim Ponyreiten austoben, während die Eltern durch den Markt bummeln und die vielfältige Auswahl an den Ständen bewundern. Es können Kerzen gezogen werden und für die grösseren ist sicher die Laubsägelecke eine willkommene Gelegenheit, Gotti und Göttigeschenke endlich zu machen. Das Päcklifischen und auch der Besuch des Samichlauses (11.00, 13.00 und 15.00 Uhr) lässt Kinderherzen höher schlagen. Auch für die passende Musik ist gesorgt: Zu jeder vollen Stunde sind stimmungsvolle Weihnachtslieder, von Bläsergruppen der Jugendmusik, zu vernehmen. Um 12.00 Uhr spielt die Jugendmusik Lieder aus ihrem Programm. Eine feine Gerstensuppe, eine Bratwurst oder einfach Pommes werden neben diversen Getränken im Marktrestaurant «Hexehüsli» angeboten.

All dies schafft eine einzigartige Atmosphäre, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Der Weihnachtsmarkt öffnet seine Tore am Samstag, 1. Dezember um 10 Uhr und dauert bis 17 Uhr in den Räumen des Gemeindezentrums Rehetobel.

bibliothek rehetobel

Neue Bücher in der Bibliothek

Wüstenlied, Senait G. Mehari

Nichts ist selbstverständlich in Senaits Leben

Andere Menschen haben ganz selbstverständlich Mutter und Vater, eine Familie.

Senait jedoch wurde von ihrer Mutter in einem Koffer ausgesetzt, von ihrem Vater in eine Rebellenarmee gegeben. Ihre Familie ist weitverzweigt aber sie kennt weder den genauen Ort ihrer Geburt noch weiss sie, dass sie einen älteren Bruder hat.

In «Wüstenlied» erzählt Senait von ihrer Sehnsucht nach einem Ort in der Welt, wo ihr Ursprung ist. Sie kehrt zurück nach Afrika, in das Land ihrer Geburt, und macht sich auf die Suche. Nach ihrer Familie. Nach ihrer Heimat. Nach ihrem Leben.

Marlene Brülisauer

Erzählnacht, 09.11.2007

Reiseerlebnisse, erzählt von Verena Graf, 20.00 – 22.00 Uhr
in der Bibliothek

Die Männerturner im Bregenzerwald

Gemütlich mit Postauto, nostalgischer Dampfbahn und spannender Seilbahn...

...und dann unerwartet steile Aufstiege und heikle Abstiege

...natürlich immer mit den nötigen

und den verdienten Pausen.

Sportverein Rehetobel

Sportverein im November/ Dezember

Jugend

Di	jeweils	09.00 - 10.00	MUKI	TH
Do	jeweils	15.30 - 16.30	KITU	TH
Mo	jeweils	18.45 - 20.15	Jugi Mittel- und Oberstufe Knaben	TH
Mi	jeweils	18.30 - 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	jeweils	19.00 - 20.15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	jeweils	18.30 - 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	jeweils	17.30 - 18.30	Volleyball Jugend 4. - 6. Klasse	GZ
Di	jeweils	18.30 - 20.00	Volleyball Jugend 7. - 9. Klasse	GZ
Do	jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren D	GZ
Mo	jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren C	GZ
Fr	jeweils	20.00 - 22.00	Unihockey Juniorinnen B	GZ
Mi	jeweils	20.15 - 22.00	Unihockey Junioren A	GZ
Mi	jeweils	17.30 - 19.00	Kinderfussball ab 1. Klasse	GZ

Geräteturnen

Mo	Geräteturnen	17:00 - 18:45	TH
Di	Geräteturnen	17:00 - 18:30	TH
Do	Geräteturnen	17:00 - 20:00	TH
Fr	Geräteturnen	17:00 - 18:30	TH
Sa	Geräteturnen	08:00 - 12:00	TH

Fit&Fun

Mo	05.11.07	20:15	AU	TH
Mo	12.11.07	20:15	AU	TH
Mo	19.11.07	20:15	Bodyfoming	TH
Mo	26.11.01	20:15	Fitness + Spass	TH
Do	01.11.07	20:00	AU auswärts	TH
Do	08.11.07	18:30	AU Hauptprobe	MZG
Do	15.11.07	20:15	AU	TH
Do	22.11.07	20:15	Pilates	TH
Do	29.11.07	20:15	Pilates	TH
Mo	03.12.07	20:15	Bodyfoming	TH
Mo	10.12.07		gemäss Brief	TH
Do	06.12.07	20:15	Pilates	TH
Do	13.12.07	20:15	Pilates	TH

Ferien bis 06.01.2008

Unihockey

Do	jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren D	GZ
Mo	jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren C	GZ
Fr	jeweils	20.00 - 22.00	Unihockey Juniorinnen B	GZ
Mi	jeweils	20.15 - 22.00	Unihockey Junioren A	GZ
Fr	jeweils	20.00 - 22.00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	jeweils	17:30	Volleyball Jugend 4.-6. Klasse	GZ
Di	jeweils	18:30	Volleyball Jugend 7.-9. Klasse	GZ
Mo	jeweils	20:00	Volleyball Damen	GZ
Di	jeweils	20:30	Volleyball Mixed	GZ

Running

Jeden Dienstag, 18.30- 20.00 Konditionstraining / Laufschulung TH

Sa	10.11.07	Lauf-Cup in Arnegg
So	18.11.07	Frauenfelder Waffnenlauf / Halbmarathon
So	25.11.07	Lauf-Cup Henau
Sa	01.12.07	Gossauer Weihnachtslauf

Frauen

Mi	07.11.2007	20:00	Bewegung von Kopf bis Fuss	TH
Do	08.11.2007	19:30	Hauptprobe Abendunterhaltung	MZG

Mi	14.11.2007	20:00	Stärken, Lockern, Entspannen	TH
Mi	21.11.2007	20:00	Gymnastik mit Therapieball	TH
Mi	28.11.2007	20:00	Aerobic-Mix	TH
Mi	05.12.07	????	De Chlaus bsuecht üs (Information folgt)	
Mi	12/19. 12.07		Kein Tumen	

Männer

Di	06.11.2007	20:00	Lampenfieber	GZ
Di	13.11.2007	20:00	Die Spannung nimmt ab	TH
Di	20.11.2007	19:30	Tel.-Kette	GZ
Di	27.11.2007	20:00	Entspannung mit Sport	TH
Di	04.12.2007		Chlösler	Linde
Di	11.12.2007	20:00	Vorwinter-Gymnastik	TH
Di	18.12.2007	20:00	Rückblick mit Sport und Musik	TH

Badminton

Do	jeweils	20:30	Freies Spielen 3 Plätze	GZ
Do	jeweils	21:15	Freies Spielen 3 Plätze Einschreibelisten bei der Garderobe	GZ

Spiel&Spass

Fr	02.11.2007	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	09.11.2007	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	16.11.2007	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	23.11.2007	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	30.11.2007	20:15	Spiel und Spass	TH

www.sportverein-rehetobel.ch.vu

Kaien Cup 2007 in Rehetobel

Am **Sonntag, den 25. November** findet nach einem einjährigen Unterbruch im Mehrzweckgebäude und in der Turnhalle wieder der Kaien Cup statt. Über 150 Turner aus dem Kanton Appenzell messen sich in einem Paarwettkampf (nach Auslosungsverfahren) in einem Gerätewettkampf.

Wir freuen uns, wenn auch Sie einen Besuch am Kaien Cup abstatten würden. Für das Leibliche Wohl ist gesorgt.

Grosse Erfolge an den Bündnermeisterschaften

K5 Frauen		K6 Frauen	
Rang 1 Graf Livia		Rang 1 Forster Sarah	
Rang 2 Sonderegger Marcia		Rang 2 Lanker Chantal	
Rang 3 Graf Daniela			
Rang 4 Altherr Jacqueline		K7 Frauen	
		Rang 1 Fitzi Ines	
K5 Männer			
Rang 3 Grögli Roman			
Rang 6 Hartmann Michael			
Rang 7 Oertle Serge			

Abendunterhaltung Sportverein Rehetobel

An alle Mitglieder und Freunde des Sportvereins, die nicht über eine Aktiv-Riege erreicht werden können. Für die Festwirtschaft suchen wir noch Helfer. Wer an der Kasse, in der Küche, am Buffet, im Service oder sonst wo mithelfen kann, soll sich bitte bei Georg Tobler melden. (georg@mactobler.ch / 071 877 20 23)

Abendunterhaltung Sportverein Rehetobel 10. und 17. November 2007

Programmbeginn 19.30 Uhr
Saalöffnung 18.00 Uhr
(mit Möglichkeit zum Essen)

Eintritt

Kinder 6-16 Jahre Fr. 5.-
Erwachsene Fr. 13.-

10. November 2007

Kinder- und Familienvorstellung

Programmbeginn 13.30 Uhr
Türöffnung 13.00 Uhr
Eintritt ab 12 Jahren: Fr. 5.-

Maskenball 2008 – Was sonst?!

Bald ist es wieder soweit, auf die Abendunterhaltung, die Mitte November stattfindet, folgt anfangs Februar das nächste Highlight des Sportvereins.

Am **Freitag 8. Februar** ist ab **20.00 Uhr** im Gemeindezentrum Fasnachtsstimmung unter dem Motto «Gmäändsblatt – üsers Dorf,

geschter, hüt und mom» angesagt.

Da im vergangenen Jahr in Rehetobel einiges gelaufen ist (Neueröffnung der Badi, Neuwahl des Gemeinderates/ Präsidenten u.s.w) ist unsere Idee, den Maskenball als Plattform zu nutzen, das Vergangene, aber auch die Zukunft, durch die «Narrenbrille» zu betrachten. Und dazu brauchen wir die Hilfe der Rechtoabler Fasnächtler! Legt euch ins Zeug, dichtet Verse, Schnitzelbänke oder Lieder

über unser Dorf, und trägt die am Maskenball vor. Eine (Dorf) prominente Jury wird die Darbietungen bewerten und prämiieren. Natürlich sind auch Maskierungen nach «Rechtobler-Style» gefragt. Auch diese werden prämiert. Damit wir ein wenig planen können, und die (hoffentlich) vielen Beiträge auch alle vorgetragen werden können, meldet euch doch per Email oder Telefon bei Lorenz Schefer an. (l.schefer@bluewin.ch oder 078 745 43 96)

Säntis-Feger

Das ist aber noch nicht alles. Musikalisch werden uns die Säntis Feger durch den Abend begleiten – also, super Stimmung ist garantiert. Ausserdem werden

noch diverse Guggenmusiken auftreten, und die Halle zum kochen bringen.

Für alle Kurzsichtlosen bieten wir wieder gratis den beliebten Schminkservice an. Für den Hunger und Durst ist mit Buffet, Imbissstand und Barbetrieb gesorgt.

Also, wir freuen uns riesig auf einen super Maskenball 2008 mit euch.

Für das O.K. Maskenball, Beni Jost

Gratulationen

Wir gratulieren folgenden Rehetoblern herzlich zu ihrem Abschluss:

Universität St.Gallen

Nathan Rüfli, Bachelor Betriebswirtschaft

Sollten wir jemanden vergessen haben, sind wir Ihnen für einen kurzen Hinweis dankbar (redaktion@rehetobel.ch). Wir werden diese Personen in der nächsten Nummer auf-führen.

Die Redaktion

Veranstaltungs- daten 2008

Zur Erinnerung:

Am **7. November 2007** findet **um 20.00 Uhr** im Rest, Löwen die Koordinationssitzung für die Veranstaltungsdaten 2008 statt.

Wohnsitznahmen im September 2007

- Abderhalden, Peter und Abderhalden geb. Numinen, Kirsli, mit den Kindern Jessica und Lukas, Bergstrasse 55
- Bolt, Josua, Sonderstrasse 16
- Brülisauer, Simon, Rossschwendi 378
- Drach, Roland, Bergstrasse 18
- Eugster, Andreas, Städeli 8
- Schläpfer geb. Flackl, Herta, Sägholzstrasse 2
- Stomeo, Andreas und Stomeo geb. Oberhänli, Sandra, Heidenerstrasse 55
- Wood, Morag, Sonderstrasse 16

Frauenverein Rehetobel

Liebe Seniorinnen und Senioren, wir freuen uns, Sie in den nächsten Wochen zu folgenden Aktivitäten einladen zu können:

Donnerstag, 01. November 2007 um 14.15 Uhr Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens am Mittwoch, 31. Oktober bei Frau Ida Rindlisbacher Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen Tel. 071 877 12 20.

Dienstag, 13. November 2007 um 14.30 Uhr Spielnachmittag, Ob dem Holz

Donnerstag, 15. November 2007 um 14.15 Uhr Unterhaltungsnachmittag

im Alterheim Krone Sie dürfen sich auf gemütliche Stunden so ganz im heimlichen Stil freuen. Hansueli Zuberbühler wird Sie im Appenzeller-Dialekt unterhalten und dabei mit Witzen und träfen Sprüchen nicht knausern.

Donnerstag, 29. November 2007 um 14.15 Uhr Spielnachmittag

im Altersheim Krone. Dieser Anlass findet ausnahmsweise einmal Ende Monat statt.

Donnerstag, 6. Dezember 2007 um 12.15 Uhr Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens am Mittwoch, 5. Dezember bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen Tel, 071 877 12 20.

Donnerstag, 13. Dezember 2007 um 14.15 Uhr Adventsfeier im MZG

Lassen Sie sich von den Kindern der Unterstufe und der Musikschule Rehetobel so in die richtige Weihnachtsstimmung versetzen.

Bitte streichen Sie sich diese Daten in Ihrem Kalender schon jetzt dick und rot an.

Wir freuen uns auf einige schöne Stunden mit Ihnen.

Frauenverein Rehetobel

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Bänziger, Julian, geboren am 27. September 2007 in St. Gallen, Sohn des Bänziger, Marcel, und der Bänziger geb. Gasser, Dina, Rehetobel AR, Habset 117

Wenk, Lukas, geboren am 10. Oktober 2007 in Heiden AR, Sohn des Wenk, Beat, und der Wenk geb. Halter, Tanja, Rehetobel AR, Heidenerstrasse 47

Brülisauer, David, geboren am 19. Oktober 2007 in Steinach SG, Sohn des Brülisauer, Mario Niklaus, und der Brülisauer geb. Mayer, Christina, Rehetobel AR, Lobenschwendistrasse 4

Eheschliessung

Eggenberger, Frank, und **Eggenberger geb. Lenherr, Karin**, Rehetobel AR, Oberdorf 1, getraut in Gams SG

Gratulationen

12. November
Slobodan Brzakovic-Pagani, Heidenerstrasse 3 85-jährig
12. November
Hilda Schöni-Fässler, Neuschwendi 2 81-jährig
15. November
Walter Longatti-Oberguggenberger, Oberstr. 10 86-jährig
19. November
Camille Kaefer-Mödinger, Langenegg 1 98-jährig
21. November
Martha Suter-Zähner, Hauetenstrasse 4 82-jährig
24. November
Karl Fässler-Egger, Gartenstrasse 25 88-jährig
27. November
Hermine Fisch-Gähler, Bürgerheimstrasse 9 95-jährig
29. November
André Cauderay-Furrer, Holderenstrasse 1 82-jährig
30. November
Margaritha Schaad-Hänni, Kresau 4 86-jährig
30. November
Ideberga Schöb-Lucian, Habset 105 82-jährig
5. Dezember
Maria Böhm-Sauter, Oberdorf 3 98-jährig
7. Dezember
Adolf Köppel-Kühnis, St. Gallerstrasse 18 82-jährig
8. Dezember
Rosa Hugentobler-Kratt, Midegg 68 93-jährig
10. Dezember
Irma Fröhlich-Klein, Sonnenbergstrasse 26 85-jährig
12. Dezember
Heinz Rheingold-Vogelsang, Sonnenbergstr. 25 80-jährig

Gesund älter werden

Eine möglichst gute Gesundheit ist ein Schlüsselfaktor für Lebensqualität im Alter. Es ist erwiesen, dass regelmässige sportliche Aktivität weniger abhängig macht von der Hilfe anderer und dass dadurch die Lebensqualität enorm fördert wird.

«Ich möchte möglichst lange in meiner eigenen Wohnung bleiben», äussern viele ältere Menschen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch eine möglichst gute Gesundheit unterstützt. Wenn alltägliche Verrichtungen wie Haushalt, Einkaufen, Kochen usw. erledigt werden können bedeutet dies Lebensqualität. Auch gemeinsame Aktivitäten mit Freunden und Freundinnen fördern das Wohlbefinden.

Studien zeigen, dass durch regelmässigen Sport diese Selbstständigkeit stark gefördert werden kann. Voraussetzung ist aber, dass der Sport auf den persönlichen Gesundheitszustand, also auch auf das Alter, Rücksicht nimmt.

Dem Bedürfnis nach Selbstständigkeit im Alter dürften unsere Sportangebote entgegenkommen. Unsere Leiterinnen und Leiter sind speziell für den Sport mit älteren Menschen ab 65 Jahren ausgebildet und haben viel Erfahrung.

Für die Teilnahme muss sich niemand langfristig verpflichten. Für jede besuchte Lektion zahlen die Teilnehmerinnen

und Teilnehmer vier Franken in eine Kasse ein. So kann ein Angebot unverbindlich getestet werden.

Sportangebote in Rehetobel

Turnen + Gymnastik

Mittwoch, 16.00 – 17.00, Turnhalle

Auskunft durch Hilde Fausch, 071 877 17 54

Bewegung und Gedächtnistraining

Donnerstag, 10.30 – 11.15, Altersheim Krone

Donnerstag, 14.30 – 15.15, Altersheim ob dem Holz

Auskunft durch Erika Buchmann, 071 877 12 22

Urwaldhaus

Wirtschaft zum «Bären»

Historisches Restaurant 2006

UNESCO-ICOMOS-Schweiz

bis Mitte November

WILDe Zeiten

Fr 16./Sa 17./So 18. November 2007

METZGETE

8. Dezember 2007

Adventskonzert

mit Barbara und Markus

25./26. Dezember 2007

Festtagsmenu

mit Dessertbuffet

31. Dezember 2007

Silvester-Überraschung

Reservieren auch Sie sich Ihr Plätzchen!

Herzlich willkommen,

Ihre Gastgeber: Agi und Dieter Ukatz-Fehr

Telefon 071 877 13 13

wann	was	wo	wer
1. Nov., Do.	12.15 Ökumenischer Projekttag Oberstufe Senioren-Zmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
1.2.3. Nov.	Table Dance	Rest. Säntis	
2. Nov., Fr.	19.00 Vortrag «Wachstum durch Innovation»	Hotel Linde, Heiden	
3. Nov., Sa.	20.00 Konzert mit den «drei Frauen»	GZ	LG Dorf
4. Nov., So.	17.00 Vorbereitungskonzert für Montreux	GZ	MG Brassband
5. Nov., Mo.	19.30 Veranstaltung Jugendkommission	GZ	
6. Nov., Di.	14.00 Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
	20.00 Plenum Elternrat Schule Rehetobel SVP Versammlung	Rest. Säntis	
7. Nov., Mi.	20.00 Koordinationssitzung Veranstaltungen 2008	Rest. Löwen	Verkehrsverein
9. Nov., Fr.	20.00 Erzählnacht	Bibliothek	
9.-11. Nov.	Metzgete	Rest. Löwen	
10. Nov., Sa.	ab 08.00 Altpapiersammlung		
	20.00 Abendunterhaltung	GZ	Sportverein
	13.30 Kinder- und Familienvorstellung	GZ	Sportverein
11. Nov., So.	17.00 Festliche Musik für zwei Trompeten und Orgel	evang. Kirche	
12. Nov., Mo.	12.00 Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
	20.00 Samariterübung	GZ	
	20.00 Schule im Umbruch	GZ	S&E Rehetobel
13. Nov., Di.	14.30 Spielnachmittag	«ob dem Holz»	Frauenverein
	20.00 Monatsjass	Rest. Säntis	
14. Nov., Mi.	20.00 Öffentliche Versammlung (Budget 2008)	GZ kleiner Saal	
15. Nov., Do.	14.15 Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	Frauenverein
	17.15 Räbeliechtle-Umzug	Besammlung: Kindergarten	
16.-18. Nov.	Metzgete	Rest. Urwaldhaus	
17. Nov., Sa.	20.00 Abendunterhaltung	GZ	Sportverein
19. Nov., Mo.	20.00 Zyklus «Bildungswesen im Wandel»	«Linde» Heiden	SP Vorderland
22. Nov., Do.	15.00 Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
24. Nov., Sa.	Brass Band Wettbewerb	Montreux	MG Brass Band
	20.00 Schlager- und Oldieabend	Rest. Säntis	
25. Nov., So.	Kaien Cup 2007	GZ/Turnhalle	
26. Nov., Mo.	20.00 Mittagstisch und erweiterte Tagesstrukturen	GZ	Schule Rehetobel
27. Nov., Di.	Zischtigs-Höck		
29. Nov., Do.	14.15 Spielnachmittag	«Krone»	
30. Nov., Fr.	20.00 HV Loipenclub Heiden-Bodensee	«Park» Heiden	
1. Dez., Sa.	ab 10.00 Christkindlimarkt	GZ	Jugendmusik
2. Dez., So.	17.00 Feierliches Adventskonzert	evang. Kirche	
4. Dez., Di.	14.00 Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
6. Dez., Do.	12.15 Senioren-Zmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
	Überraschung mit Santa Claus	Rest. Säntis	
6.7.8. Dez.	Table Dance	Rest. Säntis	
7. Dez., Fr.	20.00 Chlöslers LG Dorf	Rest. Pöstli	
	20.00 HV Sportverein	GZ	
8. Dez., Sa.	Adventskonzert mit Barbara und Markus	Rest. Urwaldhaus	
10. Dez., Mo.	12.00 Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
	19.30 Samariterübung		
11. Dez., Di.	20.00 Monatsjass	Rest. Säntis	
	Chlauhöck Zischtigs-Höck		

Nächste Ausgabe:

Mittwoch, 12. Dezember 2007

Redaktions- und Inserateschluss:

Sonntag, 2. Dezember 2007

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtober Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

SPITEX

Heiden-Rehetobel-Wolfhalden-Walzenhausen

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.30 Uhr in der alten
Kanzlei, Raum Gemeindegewerkschaft.

Mütter-Väterberatung

Freitag, 2. November und 7. Dezember 2007

14-16 Uhr in der alten Kanzlei im 1. Stock (bei Spiel-
gruppe)

Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch, Freitag
8.30-9.30 Uhr, Tel. 071 870 09 93 (ausserhalb der
Sprechstunden läuft der Telefonbeantworter).

RECHTOBLER

Gemeindefachblatt

November/Dezember 2007

Gemeindeentwicklung; Parzelle 919 Berg

Strassennamen

Die Parzelle 919 Berg ist erschlossen. Das Bauwerk ist bis zum Einlenker Tolle erstellt. Nach Aussage der Bauleitung Peter Jud wird die Fertigstellung der Erschliessungsstrasse «Lindenbüel» aufgrund der Witterungsverhältnisse im Frühjahr 2008 erfolgen. Der Gemeinderat hat sich für den Strassennamen «Lindenbüel» entschieden mit der Begründung, dass beim Einlenker eine alte Linde vorhanden ist und in Rehetobel mehrere «Büel» vorhanden sind.

Bergstrasse; Gewichtsbeschränkung 16 t

Legende:

.....=16 t Gewichtsbeschränkung

Die Gewichtsbeschränkung «16 t» wurde 1974 vom Gemeinderat erlassen, weil damals die Belastung durch das Befahren mit 3-Achser-Lastwagen als (Zitat) «einfach zu gross» erachtet wurde. Die Gewichtsbeschränkung «max. 16 t» gilt weiterhin erst ab dem Einlenker Lindenbüel. Für das nachfolgende Strassenstück «Bergstrasse» in westlicher Richtung bis Bergstrasse 36 (EFH Allemann) gilt die Gewichtsbeschränkung «max. 16 t» weiterhin. Ausnahmegenehmigungen können unter Berücksichtigung der Wetter-, Boden- und Strassenverhältnisse durch den Bauverwalter erteilt werden.

Jugendkommission

Jugendraum

Der Jugendraum wird zur Zeit noch schwach besucht (ca. 4 – 6 Jugendliche pro Abend). Bis auf Weiteres betreuen Gabriele Görtz, Peter Schweizer und David Wieland (Jugendlicher) den Jugendraum. Am 5. November 2007 hat eine Elternveranstaltung im kleinen Gemeindesaal stattgefunden. Thema war Sucht, Ausgang und Party. Die

Veranstaltung war gut besucht (ca. 60 Personen aus Rehetobel und umliegenden Gemeinden); und fand bei den Besuchern ein gutes Echo. Damian Caluori von der Suchtberatungsstelle AR hat den Abend mitgestaltet und moderiert. Sein professioneller auch spannender Vortrag sowie der interaktive zweite Teil der Veranstaltung machten den Abend kurzweilig aber auch informativ.

Wasser- und Klärwartzfahrzeug

Toyota Hilux Doppelkabine

Der Peugeot ist dauernd defekt. Deshalb hat die WUK beschlossen, ein Ersatzfahrzeug anzuschaffen. Der Kredit über Fr. 30'000.00 zu Lasten der Wasserversorgung und des Gewässerschutzes zu je 1/2 für ein neues Wasser- und Klärwartzfahrzeug wurde mittels Gemeinderatsbeschluss vom 21. November 2007 bewilligt. Das neue Fahrzeug ist ein Toyota Hilux Doppelkabine.

Neues Personalreglement

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 19. September 2007 beschlossen, dass die Anstellungsbedingungen für die Mitarbeiter/innen der Gemeinde Rehetobel an das kantonale Recht angeglichen werden. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 21. November 2007 das neue Personalreglement verabschiedet, welches per 01. Januar

**Der Gemeinderat
wünscht Ihnen ein
frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!**

2008 in Kraft gesetzt wird. Daraus ergibt sich Folgendes: Bisher wurden die Prämien für Berufsunfall (BU), Nichtberufsunfall (NBU) und Krankentaggeld voll vom Arbeitgeber (Gemeinde Rehetobel) übernommen. Neu gehen die NBU-Prämien vollumfänglich und die KTG-Prämien je hälftig zu Lasten der Arbeitnehmer/innen.

Bisher bestand eine Ausnahmelösung für ältere BVG-Versicherte. Deren Prämienanteil betrug maximal 6 % des Bruttolohnes (und nicht die Hälfte der tatsächlichen Prämien). Neu werden alle BVG-Versicherte gleich behandelt, d.h. 1/2 Prämien-Anteil geht zu Lasten der Arbeitnehmer/innen.

Bisher wurde gemäss Angestelltenreglement der Gemeinde Rehetobel eine zusätzliche Kinderzulage von Fr. 30.– pro Kind ausbezahlt. Die Regelung ist jedoch nicht mehr zeitgemäss. Die «Gemeinde»-Kinderzulage wird abgeschafft, da die Kinderzulagen schweizweit vereinheitlicht werden. Die kant. Regelung sieht für das Jahr 2008 Kindergeld in der Höhe von Fr. 200.– vor. (N.B. Die kant. Regelung sieht vor, dass ab 2009 eine Kinderzulage von Fr. 200.–/Kind bzw. 250.–/Kind in Ausbildung ausbezahlt wird).

Zudem besteht neu für die Mitarbeiter/in die Möglichkeit, REKA-Checks zu vergünstigten Bedingungen zu beziehen.

Fabienne Wey, Gemeindeschreiberin

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Danke. An der Urnenabstimmung vom 25.11.2007 haben Sie dem Voranschlag 2008 mit 83 % Ja-Anteil zugestimmt. Dieses Budget zeigt seit 2003 erstmals wieder einen Ertragsüberschuss. Den Steuerfuss können wir weiterhin an drittbesten Stelle im Kanton halten. Unser Dienstleistungsangebot und die bisherige Qualität der öffentlichen Aufgabenerfüllung sollen darunter nicht leiden. Getreu dem Motto «gut ist besser als perfekt» werden wir weiterhin bemüht sein, Nötiges zu optimieren, Unnötiges zu eliminieren und für Innovationen offen zu sein. Doch, was ist nötig und was ist unnötig? Dies zu erkennen, ist nicht ganz einfach und wird nicht von jeder Warte aus gleich beurteilt. Die vielfältige Wahlpropaganda diesen Herbst hat uns das einmal mehr vor Augen geführt. Auf dieser Gratwanderung zählen wir im Gemeinderat und in den Kommissionen gerne auf Ihre Meinung. Ihre Hinweise und Rückmeldungen schätzen wir sehr, seien diese nun kritisch, fordernd oder lobend.

Dankbar sind wir auch, wenn Sie in Kommissionen oder Arbeitsgruppen mitarbeiten.

Der Gemeinderat wird schon im Dezember zwei Arbeitsgruppen lancieren. Eine Arbeitsgruppe wird sich der Leitbildentwicklung annehmen und die andere befasst sich

mit den angeschlagenen Finanzen der Spezialfinanzierungen Wasser und Gewässerschutz. Wir haben bereits die politischen Organisationen eingeladen, uns Mitgliedervorschläge für diese beiden Arbeitsgruppen zu unterbreiten. Beide Arbeitsgruppen werden unter meiner Führung und mit Beizug externer Berater agieren. Die vorgesehene breite Abstützung in den Parteien und Lesegesellschaften soll auch zu mehr Transparenz und einer Verbesserung der Kommunikation beitragen. Ziel beider Arbeitsgruppen wird sein, bis im Sommer 2008 Ergebnisse abzuliefern, welche im Gemeinderat und in der Bevölkerung diskutiert und grossmehrheitlich akzeptiert werden können. Das Gemeinde-Leitbild sowie der Massnahmenplan zur finanziellen Sanierung der Wasserversorgung und des Gewässerschutzes geben sodann wertvolle Impulse auch für künftige Budgetierungen und Finanzplanungen.

In der kommenden Adventszeit wünsche ich Ihnen etwas Ruhe, Gelassenheit und Musse, um vielleicht nachfolgenden Satz für sich selber zu ergänzen. Ein lobendes Wort, ein Dank, ein freundlicher Blick, ein Lächeln, ein kann viel mehr bedeuten und bewirken als

Ich danke Ihnen.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Gemeinderat zu Gast bei der Stiftung Waldheim

Standort Rehetobel bewährt sich

Kürzlich informierte Geschäftsleiter Dorji Tsering den Gemeinderat von Rehetobel sowie Gemeindeschreiberin Fabienne Wey über die Ziele der Stiftung Waldheim. Rehetobel ist einer der drei Standorte der Stiftung Waldheim mit den Wohnheimen Gründerhaus, Soldanella und Neues Waldheim. Sie bieten für insgesamt 65 Frauen und Männer mit geistiger und mehrfacher Behinderung Heimat. Die Standortleitung obliegt Eveline Gronau.

Dank für Strassenlampenbeitrag

Beim Gedankenaustausch mit dem Gemeinderat informierte Geschäftsleiter Dorji Tsering über die Ziele der Stiftung mit ganzheitlicher Betreuung mittels angepasstem Wohnraum, Beschäftigung, Pflege, Tagesstruktur, Freizeitangeboten und Gemeinschaft. Gleichzeitig dankte Dorji Tsering dem Gemeinderat für den gesprochenen Beitrag an die Strassenbeleuchtung «Sämmlerweg». Der Rat hatte

am 15. April der Stiftung für das Sanierungsprojekt – 12 Lampen mit einer Leistung von je 11 Watt – einen Beitrag von 15000 Franken gewährt, wobei der Unterhalt zu Lasten der Stiftung geht, die Gemeinde jedoch die Energiekosten für die Lampen, welche an die offizielle Strassenbeleuchtungssteuerung angeschlossen sind, übernimmt. Zur Sprache kam nach den Renovationen des Gründerhauses und des Neuen Waldheimes in den Jahren 2005/06 das neuste Bauprojekt der Stiftung, die Neue Krone in Walzenhausen, die ab Frühjahr 2009 Heimat für 34 Menschen mit geistiger Behinderung, Mehrfachbehinderung oder Schwerstbehinderung bieten wird.

Rehetobel ist Zwischenheimat

Derzeit lebt eine Gruppe der einstigen alten Krone infolge der Bauarbeiten im Neuen Waldheim. Mit dem Neubau in Walzenhausen werden alle sechs Wohnheime (Neues Waldheim, Soldanella, Gründerhaus, Schönenbüel in Teufen sowie Bellevue und Neue Krone in Walzenhausen) der Stiftung einen Standart ausweisen, der in der heutigen Zeit vom Bundesamt für Sozialversicherung, von der Invalidenversicherung, den Angehörigen und dem Mitarbeiterteam gefordert beziehungsweise gewünscht wird. Die Stiftung ist ZEWÖ (Stiftung und Fachstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnde Organisation) zertifiziert, das heisst, dass die ZEWÖ den korrekten Umgang mit den der Stiftung anvertrauten finanziellen Mitteln bestätigt. Für den Kronenneubau werden 11,4 Millionen Franken aufgewendet, das Spendenkonto, welches symbolisch das gemeinsame Fundament untermauern soll, zeigt derzeit den Stand von 253365 Franken. Ziel ist es, am 31. Dezember 2008 eine halbe Million Franken gesammelt zu haben.

Wirtschaftliche Bedeutung

Am Standort Rehetobel arbeiten insgesamt 73 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon haben neun ihren Wohnsitz im Dorf selbst. Die Vernetzung in der Gemeinde ist der Stiftung Waldheim ein wichtiges Anliegen, auch in der medizinischen Versorgung, weshalb Dr. med. Teddy Kaufmann als Heimarzt tätig ist. In der Sparte Personalaufwand betrug die total steuerpflichtige Lohnsumme im Jahre 2006 12,5 Mio. Franken, davon wurden 49 Prozent im Kanton Appenzell Ausserrhoden versteuert. Zudem wird beim Neubau Krone darauf geachtet, dass ein grosser Teil der Auftragsvergabe ebenfalls im Kanton Appenzell Ausserrhoden erfolgt.

Isabelle Kürsteiner

Regionale Feuerwehr

Wir suchen Damen und Herren im Alter zwischen 20 und 30 Jahren die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehrmannschaft Dienst leisten möchten. Sie sind in den Gemeinden Wald oder Rehetobel wohnhaft und möchten etwas für die Gemeinschaft leisten?

Wir bieten eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik / Handling der Feuerbekämpfung, bei

technischen Einsätzen und im Rettungswesen, in Führung sowie in Team und Organisationsentwicklung. Die Kameradschaft wird ebenfalls gross geschrieben.

Hätten Sie (Frau oder Mann) schon lange gerne einen Teil ihrer Freizeit sinnvoll in einem guten Team verbracht? Möchten Sie mit anderen Mitmenschen der Gemeinschaft einen Dienst erweisen? Fühlen Sie sich angesprochen? Sie sind herzlich an einem der Info-Abende eingeladen

**Dienstag 4. Dezember im Feuerwehrdepot Wald
20.00 Uhr**

**Montag 10. Dezember im Feuerwehrdepot Rehetobel
20.00 Uhr**

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an:

Thomas Kellenberger St.Gallerstrasse 9038 Rehetobel 071 877 29 84 kdt@fwwr.ch	Marcel Giezendanner Dorf 9044 Wald 071 870 02 37 kdt-stv@fwwr.ch
---	--

Oder: www.fwwr.ch

Gemäss Artikel 6 des kantonalen Feuerschutzgesetzes sind alle Einwohnerinnen und Einwohner zwischen 20 und 52 Jahren feuerwehrpflichtig. Diese Pflicht kann durch aktiven Dienst oder leisten einer Ersatzabgabe erfüllt werden.

Ab 2008 getrennte Sammlung von Karton und Papier

Bitte bündeln Sie ab der nächsten Sammlung vom Samstag, 23. Februar 2008 und für jede folgende Sammlung das Papier und den Karton getrennt!

Für die Papier- und Kartonindustrie nicht recycelbare Gegenstände:

- Beschichtetes Geschenkpapier
- Blumenpapier
- Etiketten
- Filterpapier
- Fototaschen
- Haushaltpapier
- Kleber
- Kohlepapier
- Papierservietten/ Papiertaschentücher
- Papiertischtücher
- Papierwindeln
- Teerpapier
- Biskuitverpackung
- Futtermittelsäcke
- Kaffee- und Teebeutel
- Milch- und Fruchtsaftverpackungen
- Suppenbeutel
- Tiefkühlverpackung (beschichtet, laminiert)
- Tragtaschen, nassfest
- Waschmitteltrommeln
- Zementsäcke
- Nichtpapierhaltige Abfälle

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. So können einige Trennverfahren eingespart werden, die viel Energie verbrauchen.

*Für die Wasser- und Umweltkommission
Regina Kunz*

am Freitag, 11. Januar 2008

sind alle Jugendlichen ab der Oberstufe bis 18 Jahre zu einem Filmabend im Jugendraum eingeladen.

Es werden 2 unterschiedliche Filme hintereinander gezeigt.

Beginn ist um 19.30 Uhr, Ende um 23.15 Uhr.

Es gibt Gratis-Popcorn, Getränke können gekauft werden.

Auf einen spannenden, lustigen Filmabend freut sich die Jugendkommission.

Gratulationen

Wir gratulieren folgenden Rehetoblern herzlich zu ihrem Abschluss:

Bachelor of Arts HSG (B.A. HSG) in Volkswirtschaftslehre:
Degen Katharina

Sollten wir jemanden vergessen haben, sind wir Ihnen für einen kurzen Hinweis dankbar (redaktion@rehetobel.ch). Wir werden diese Personen in der nächsten Nummer auführen.

Die Redaktion

Wohnsitznahmen im Oktober 2007

- Baumgarten, Annika, St. Gallerstrasse 48
- Klaus, Mario und Klaus geb. Siebrecht, Nadine, mit den Kindern Olga und Kaspar, Hüseren 21
- Schindler geb. Moser, Berta, Oberdorf 3
- Seiler, Fredy, Gartenstrasse 16

Redaktions- und Erscheinungsdaten 2008

Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
So, 20. Januar 2008	Do, 31. Januar 2008
Mo, 18. Februar 2008	Fr, 29. Februar 2008
Do, 20. März 2008	Mo, 31. März 2008
Sa, 20. April 2008	Mi, 30. April 2008
Di, 20. Mai 2008	Fr, 30. Mai 2008
Fr, 20. Juni 2008	Mo, 30. Juni 2008
Mi, 20. August 2008	Fr, 29. August 2008
Sa, 20. September 2008	Di, 30. September 2008
Mo, 20. Oktober 2008	Fr, 31. Oktober 2008
Mo, 1. Dezember 2008	Mi, 10. Dezember 2008

Redaktionsadresse:

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St.Gallerstrasse 9
9038 Rehetobel
redaktion@rehetobel.ch

Wechsel im Stiftungsrat der «Stiftung Bären Robach»

Im Jahr 2004 ging der Bären Robach, besser bekannt unter dem Namen «Urwaldhaus», von der Gemeinde in den Besitz einer neu gegründeten Stiftung über. Bereits ein halbes Jahr früher begann der Stiftungsrat mit der Planung des Umbaus, bevor das Gasthaus im Frühling 2005 in neuem Glanz wieder eröffnet werden konnte. In den Statuten der Stiftung ist eine 4-jährige Amtszeit vorgesehen, die im November dieses Jahres abließ.

An der Sitzung vom 16. November musste der Stiftungsrat mit Bedauern den Rücktritt von Fredi Zuberbühler entgegen nehmen. Dieser hatte vor allem in der Zeit der Renovation als Leiter des Bauausschusses grosse Arbeit für die Stiftung und das Urwaldhaus geleistet, wofür ihm der Stiftungsrat nochmals ausdrücklich dankte.

Bereits diesen Sommer hat der Gemeinderat Rehetobel, dem als Mitbegründer der Stiftung ein Sitz im Stiftungsrat zusteht, sein Mitglied Michael Goertz delegiert. Michael Kunz, der bisher diese Funktion inne hatte, wurde nun vom Stiftungsrat als Aktuar und «gewöhnliches» Mitglied gewählt. Dem Stiftungsrat gehören für die Amtsdauer 2007 bis 2011 folgende Personen an: Erich Walser (Präsident), Lisa Wüthrich-Früh, René Engeler und Max Graf (Bauausschuss), Steffen Tolle (Finanzen), Michael Görtz (Delegierter des Gemeinderats) und Michael Kunz (Aktuar).

Der Stiftungsrat freut sich, dass sich das «Urwaldhaus» unter der Leitung von Dieter und Agi Ukatz weiterhin grosser Beliebtheit erfreut.

Die gemütliche Gastwirtschaft ist jeweils ab 9.00 Uhr morgens durchgehend offen. Ruhetage sind Mittwoch und Donnerstag. Auf Anmeldung (Telefon 071 877 13 13) sind auch Bankette für bis zu 50 Personen möglich.

Für die Stiftung Bären Robach, Michael Kunz

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Wenn wir die Lichter anzünden, um die Dunkelheit der langen Winterabende zu erhellen und die erste Adventskerze uns die kommende Zeit näher bringt, erinnern wir uns an eine Geschichte.

Wir entnehmen sie den Unterlagen aus den besuchten Weiterbildungskursen zur Förderung und Vertiefung der

Erkenntnis- und Liebesfähigkeit an der internat. Akademie für Humanwissenschaft u. Kultur.

Die Halle der Welt mit Licht erfüllen

Es war einmal ein König, der hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, wollte er sie auf die Probe stellen. Dem Weiseren von beiden wollte er sein Reich und die Herrschaft übertragen. Er rief seine Söhne zu sich, gab jedem fünf Silberstücke und sagte: «Für dieses Geld sollt ihr die Halle meines Schlosses bis zum Abend füllen. Womit, das ist eure Sache.»

Der älteste Sohn ging davon. Er kam an einem Feld vorbei, auf dem gerade gedroschen wurde. Das Stroh lag nutzlos herum. Er dachte sich: Mit diesem nutzlosen Zeug werde ich die Halle schnell bis zum Abend gefüllt haben! Zusammen mit den Feldarbeitern setzte er diesen Gedanken in die Tat um. Als die Halle voll war, ging er zu seinem Vater und sagte: «Du kannst mir die Herrschaft übertragen, denn es ist noch nicht Abend, und ich habe die Halle schon gefüllt.» Der Vater sagte: «Es ist noch nicht Abend. Ich werde warten.» Am Abend kam der jüngere Sohn nach Hause. Die Halle wurde vom Stroh geleert, damit es sie nun füllen konnte. Er ging in die Mitte der Halle, stellte eine Kerze dorthin und zündete sie an. Der Schein füllte die dunkle Halle bis in den letzten Winkel hinein. Der Vater sagte: «Du sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder hat fünf Silberstücke ausgegeben, um die Halle mit diesem nutzlosen Zeug anzufüllen. Du hast nicht einmal ein Silberstück gebraucht und hast sie mit Licht erfüllt. Du hast sie mit dem gefüllt, was die Menschen am notwendigsten brauchen.»

Im Anschluss an diese Geschichte überlegen wir:

Was ist eine Kerze, die sich nicht traut zu brennen aus Angst vor ihrer Vergänglichkeit oder weil die Flamme in Furcht vor der Dunkelheit erstickend könnte. Was ist der Mensch, wenn ihm die Liebe nichts bedeutet weil Vieles in der Gesellschaft lieblos ist oder weil er ganz einfach nicht bereit ist, von seinen Kräften zu investieren? Wieviel heller wird die Welt, wenn wir einander auch in schwierigen Situationen liebevoll und mit Wertschätzung begegnen?

«Alle Lichter, die wir anzünden, zeugen von dem Licht, das da erschienen ist in der Dunkelheit.» *F. v. Dodelschwingh*

Die Liebe, die wir einander entgegenbringen und im Kontakt miteinander verschenken, zeugt von DER LIEBE, die Ursprung, Sinn und Ziel allen Lebens ist, die das Leben lebenswert macht und uns trägt, selbst über den Tod hinaus, unabhängig von jeglichen äusseren Umständen.

Das Licht ist da. Liebe erfüllt seit jeher das Universum. Wieviel Bedeutung wir ihr geben, liegt in unserer persönlichen Entscheidung. Die Liebe ist nicht auf uns angewiesen. WIR brauchen sie. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns und einander Sorge tragen und das Licht bewahren, in unseren Herzen, in der Familie, im Dorf, in unserem Land und in der ganzen Welt.

Mit diesen Gedanken wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine lichterfüllte Advents- und Weihnachtszeit und ein glückliches, Neues Jahr.

Wir danken Familie Egli für «Die Feder» und freuen uns, sie Familie Stadelmann weiterreichen zu dürfen

Magdalena Bartolomeoli mit Salome und Teresia

Hochmotivierte Arbeitskräfte für einen Tag

Der Freitag 9. November 2007 war für die meisten Angestellten und deren Chefs ein «normaler» Arbeitstag. Nicht so für 19 Bewohner/innen vom Werkheim Neuschwende und Wohnheim Morgenlicht in Trogen. Sie erhielten an diesem Tag die Möglichkeit, bei Gewerbebetrieben in Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel reinzuschneppen und den Ablauf eines «normalen» Arbeitstages mitzuerleben.

Unter dem Titel «Behinderte im Gwerb» führten die beiden Heime und die Gewerbevereine diese Aktion bereits zum dritten Mal mit Erfolg durch – zur grossen Freude aller Beteiligten.

Gabriel und Christian Frehner

Monika Bärtschi bei der Zimmerei Zähler AG, Rehetobel

René Sommer bei der Druckerei Traber AG in Wald

**Programm
im Dezember**

Mi	12.12.	20:15	Breakfast on Pluto
Do	13.12.	20:15	Unsere Erde
Fr	14.12.	20:15	Auf der anderen Seite
Sa	15.12.	17:15	Unsere Erde
		20:15	Becoming Jane
So	16.12.	15:00	Ratatouille
		19:00	Unsere Erde
Mi	19.12.	14:15	KinoKLAPP: Kevin – allein zu Hause
Do	20.12.	20:15	Zu Fuss nach Santiago de Compostela
Fr	21.12.	20:15	Atonement
Sa	22.12.	20:15	Atonement
So	23.12.	15:00	Ratatouille
		19:00	Zu Fuss nach Santiago de Compostela
Mo	24.12.	15:00	Die drei Räuber
Mi	26.12.	15:00	Die drei Räuber
		20:15	Meine schöne Bescherung
Do	27.12.	14:15	Vitus
		20:15	Atonement
Fr	28.12.	20:15	Meine schöne Bescherung
Sa	29.12.	20:15	Zu Fuss nach Santiago de Compostela
So	30.12.	15:00	Die drei Räuber
		19:00	Meine schöne Bescherung
Mo	31.12.	17:15	Die drei ??? – Das Geheimnis der Geisterinsel
Di	1.1.	15:00	Die drei ??? – Das Geheimnis der Geisterinsel

**Weitere Veranstaltung zum Zyklus
«Bildungswesen im Wandel»**

Die 3. Veranstaltung im Rahmen dieses von der SP Vorderland organisierten Zyklus trägt den Titel «Berufsbildung – «Königsweg» von der Schule ins Berufsleben?»

Prof. Dr. Philipp Gonon, Professor für Berufsbildung am Zürcher Hochschulinstitut für Schulpädagogik und Fachdidaktik (ETH, Uni und Pädagogische Hochschule Zürich). In der Schweiz absolviert eine deutliche Mehrheit der Jugendlichen eine Berufslehre. Die Berufsbildung ist somit das Hauptbindeglied zwischen Schule und Berufswelt. Die gesamte Berufsbildung befindet sich im Umbruch, mit einer gesamtheitlichen Verantwortung des Bundes für diesen Bereich, mit dem Auf- und Ausbau der Berufsmaturitäten, aber auch mit neuen Formen von Berufsausbildungen. In den letzten Jahren ist die Lehrstellenkrise immer akuter geworden – ein vorübergehendes Problem bei rückläufigen Schülerzahlen, oder ein strukturelles Problem?

Philipp Gonon, der erste Inhaber eines universitären Lehrstuhls für Berufsbildung in der Schweiz, ist der richtige Mann, um Klarheit und Übersicht in die vielfältigen Fragen um die Berufsbildung zu bringen.

Die Veranstaltung findet statt am **Montag, den 14. Januar 2008 um 20 Uhr** im Restaurant Linde in Heiden.

Weitere Veranstaltung:

Montag, 10. März 2008 – Über die Arbeitswelt, die Schule und das Recht der Kinder auf eine offene Zukunft, Referent: Jürg Jegge, Liedermacher, Autor u.a.

Die Veranstaltung wird stattfinden im Restaurant Linde, Heiden, Beginn: 20 Uhr.

Ausgezeichnet: schön und gut.

Die gegenwärtige Ausstellung im Appenzeller Volkskundemuseum in Stein.

Unter dem Motto «ausgezeichnet: schön und gut» zeigen zehn Gestalterinnen und Gestalter aktuelle Arbeiten aus dem Bereich von Kunsthandwerk, angewandter Kunst und Design.

Alle an der Ausstellung beteiligten Personen erhielten in den vergangenen Jahren von der Ausserrhodischen Kulturstiftung einen Werkbeitrag, darunter auch Peter Wüthrich – Solarspielzeuge, B4K Ute und Adreas Krob – Möbel, Peter Kühnis – Keramik-Objekte, aus dem Vorderland sowie Therese Hächler – Nähbilder und Richard Schefer – Schmuck – aus Trogen und Urs Bürki, Möbel aus Speicher.

Weitere ehemalige WerkbeitragsempfängerInnen und gegenwärtige AusstellerInnen sind: Eva Louis Lampen, Dorothea Weishaupt – Buchgestaltung, Gabriella Rutishauser – Handwebstoff-Bekleidung, Hans Nef – Anis- und Bibemodell.

Die sehr schön gestaltete Ausstellung informiert gleich beim Eingang auf von der Decke hängenden Fahnen über das Verständnis von Design, vermittelt Zitate zu dem Begriff und beschreibt die Bedingungen bei der Vergabe der Werkbeiträge.

Im Innern des Museums sind die aktuellen Arbeiten ausgestellt, flankiert von Textbahnen, die über die GestalterInnen und deren Motivation und Arbeitsweise Auskunft geben.

Ein Besuch, ob mit Führung oder individuell, lohnt einen Ausflug nach Stein und ist sehr zu empfehlen.

Die Ausstellung dauert bis zum 27. Januar 08.

Begleitveranstaltungen

Sonntagsführung

06.01.08, 11.00 Uhr anwesend: Therese Hächler, Gabriella Rutishauser

Mittwochsvortrag

16. 01.08, 19.30 Uhr Andreas Krob:
Zielorientierte Kreativität

Finissage

27.01.08, 11 Uhr Das schöne Buch.
Auslegeordnung und Gespräch
mit Dorothea Weishaupt.

Am 24. Januar 08 findet um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Stein die Übergabe der Werkbeiträge 07 statt. Diese Veranstaltung der Ausserrhodischen Kulturstiftung ist öffentlich und alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen. Das Museum Stein verlängert an diesem Tag die Öffnungszeit bis 20 Uhr, so dass ein vorhergehender Besuch dort möglich wäre.

**Kurs Babysitting
des Schweizerischen
Roten Kreuz**

Am 16. und 23. Februar 2008 findet in Heiden im evangelischen Kirchgemeindehaus ein Babysitterkurs des Schweizerischen Roten Kreuzes statt jeweils von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

Der Kurs vermittelt Jugendlichen ab 13 Jahren die Grundlagen für den Vertrauensjob als Babysitter. Es werden Themen behandelt wie Entwicklungsschritte des Kindes, Körperpflege, Unfallverhütung, Vorgehen bei Krankheit, Beschäftigungsmöglichkeiten und Anregungen im Umgang mit Säuglingen und (Klein-)Kindern.

Nach dem Besuch der zehn Stunden wird als Kursbestätigung ein Ausweis des SRK abgegeben.

Interessierte melden sich bei Kathrin Hörler, Kursleiterin des SRK, unter Tel. 071 877 33 47

Leitung: Pfr. Carl Haegler

**Weihnachts-
Ausstellung
Geschenke
aus dem Gefängnis**

Sonntag, 9. Dezember (2. Advent) 2007 bis 6. Januar (Dreikönige) 2008

Am vergangenen Sonntag hat in der Galerie Kronenbühl die Vernissage der diesjährigen Weihnachts-Ausstellung stattgefunden, musikalisch mit weihnächtlichen Weisen, auf seinem Hackbrett vorgetragen von Urs Fässler.

Seit 22 Jahren betreue ich als Seelsorger und väterlicher Freund einen Stafgefangenen in Österreich: Ich bin der einzige Mensch auf Erden, der sich seiner persönlich annimmt; und das weiss er folglich zu schätzen, so sehr, dass er mich zu Weihnachten und zum Geburtstag stets mit schönen Arbeiten in verschiedenen Materialien, alles Handarbeiten, in den Werkstätten der Strafanstalt entstanden, beschenkt hat. Diese Geschenke sind in der Weihnachts-Ausstellung zu sehen und teilweise auch käuflich zu erwerben.

Die Öffnungszeiten sind wie gewohnt Freitag-, Samstag- und sonntagnachmittag von 15.00 - 17.00 Uhr bei freiem Eintritt. Auf Wunsch können auch über Telefon 071 877 32 14 andere Besuchszeiten vereinbart werden. Ich lade herzlich zur Besichtigung ein.

C. Haegler, Pfr.

bibliothek rehetobel

**Aktuelles
aus der Bibliothek**

Einladung zur **Vernissage und Ausstellung** in der Bibliothek

Freitag, 14. Dezember 2007 um 19.30

Irene Epper-Rechsteiner, Kunstmalerin
stellt ihre Werke vor

Neuerscheinung

Irène Némirovsky
Die Hunde und die Wölfe

Die kleine Ada verliert früh ihre Mutter. Sie lebt im Ghetto von Kiew bei ihrem Vater, zusammen mit ihrer kaltschnäuzigen Tante und deren Kinder. In einer Pogromnacht fliehen Ada und ihr Cousin Ben zu dem Haus ihrer reichen Verwandten in der Oberstadt. Die Kälte, der Hunger und die Verzweiflung bringen die Kinder dazu, Einlass in das Haus zu erzwingen. Mitten im Prunk und Reichtum lernt Ada ihren Cousin Harry kennen. Von da an kann sie ihn nicht mehr vergessen.

In den 20er Jahren, im Pariser Exil, treffen sie sich wieder und beginnen eine Liebesbeziehung, die an den gesellschaftlichen Ereignissen zu scheitern droht.

Irène Némirovsky vermittelt in diesem Buch sehr anschaulich und authentisch Einblicke in das jüdische Leben am Anfang des 20. Jahrhunderts.

Ruth Zürcher

Die Bibliothek ist vom 24.12.2007 bis 03.01.2008 geschlossen.

Wirtewechsel im Restaurant Rössli am Kaien

Aus gesundheitlichen Gründen mussten Judith und Hans-Peter Widemann frühzeitig ihre Arbeit im Rössli am Kaien aufgeben. Für das angenehme und schöne Jahr bedanken sie sich bei ihren Gästen ganz herzlich und wünschen dem neuen Pächter einen guten Start und alles Gute. Seit anfangs Dezember führt Gino Kobi das Rössli am Kaien. Gino Kobi ist gelernter Koch und hat seine Spuren bei Köbi Nett und im Restaurant s'Huber, Widnau abverdient. Er empfiehlt seine internationale Küche sowohl am Mittag als auch am Abend.

Das Restaurant ist jeweils ab 11.00 Uhr und am Samstag ab 15.00 Uhr geöffnet.

Ruhetag ist der Mittwoch.

Schule Rehetobel

Information

Tagesstrukturen an der Schule Rehetobel

Am Montag, 26.11. informierte die von Gemeinderat und Schulkommission eingesetzte Arbeitsgruppe (Corina Bandelli, Maria Etter, Ursula Graf, Walter Klauser, Christina Koszinowski, Regina Kunz, Gabi Uebersax, Bernadette Zuberbühler, Martin Zürcher) über das erarbeitete Konzept zur Einführung von Blockzeiten und erweiterten Tagesstrukturen. Erfreulich viele Interessierte nahmen am Infoabend teil.

Walter Klauser, Leiter der pädagogischen Fachstellen des Departements Bildung AR, referierte über den gesellschaftlichen und politischen Kontext, in welchem die Einführung von Blockzeiten und Tagesstrukturen steht, Schulpräsident Martin Zürcher und Schulleiterin Maria Etter stellten das Rehetobler

Konzept vor. Dieses sieht die Einführung einer Ankunftszeit vor der Schule, des Mittagstisches an fünf Tagen und der Nachmittagsbetreuung (ohne Mittwoch) vor. Nach der Schule soll den Kindern der «Aufgabentreff» zur Verfügung stehen. Dieser ist – wie die Ankunftszeit am Morgen – für die Eltern gratis. Die andern Angebote sind kostenpflichtig. Die Module der Tagesstruktur sind frei wählbar und freiwillig und finden in den Dachräumen des Schulhauses statt, die bereits eine gute Infrastruktur bieten. – Für die Betreuung soll eine Fachperson im Teilpensum angestellt werden und für das Essen ist die Zusammenarbeit mit dem Alters- und Pflegeheim Krone vorgesehen.

Die Anmeldungen gelten für ein Semester. Ein- und Austritte während dem Semester sollen nach Absprache möglich sein. Ebenso kurzfristige Anmeldungen (Vortag).

Tagesstruktur Module und Kosten

Angebot	Tage	Zeiten	Bemerkungen	Kosten
Freie Ankunftszeit	Mo – Fr	07:30 – 08:15	vor Schulbeginn	Keine
Mittagstisch	Mo – Fr	11:45 – 13:45		Fr. 13.–
Nachmittagsbetreuung 1	Mo, Di, Do, Fr	13:45 – 15:15	Ergänzend zum Stundenplan für schulfreie Zeiten	Fr. 8.–
Nachmittagsbetreuung 2	Mo, Di, Do	15:30 – 16:15		Fr. 4.–
Nachmittagsbetreuung 3	Mo, Di, Do	16:15 – 17:00		Fr. 4.–
Betreute Hausaufgabenzeit	Mo, Di, Do	– 17:00	Ab 1. Klasse, individueller Beginn nach Schulschluss	Keine

Kosten:

Mittagstisch (Essen **und** Betreuung) Fr. 13.–
Es können 10er-Abonnemente gelöst werden Fr. 130.–

Die freie Ankunftszeit und die betreute Hausaufgabenzeit sind ein Angebot der Schule (keine Elternbeiträge).

Familienrabatt (Kosten):

1 Kind 100%
2 Kinder 170% (eines Kindes)
3 Kinder 210% (eines Kindes)
4 Kinder 250% (eines Kindes)

Ausblick

Mit dem geplanten Angebot will Rehetobel auf die veränderten Ansprüche der Gesellschaft reagieren und für die Familien attraktiv sein und bleiben. Die Einführung soll auf das neue Schuljahr 2008/2009 geschehen, vorausgesetzt, dass genügend Interesse bei den Eltern vorhanden ist. Für die Interessenserhebung wurden den Familien über die Schule Fragebogen verteilt. Die Arbeitsgruppe hofft auf ein positives Echo, damit der Gemeinderat die Einführung der Tagesstrukturen definitiv bewilligen kann. Die wiederkehrenden Kosten belaufen sich auf ca. Fr. 35'000.– pro Jahr.

Rege Diskussion im Anschluss der Tagesstruktur-Information

Bisher haben bereits folgende Gemeinden Tagesstrukturen eingeführt: Lutzenberg, Gais, Speicher, Teufen, Trogen, Heiden, Herisau und Walzenhausen.

Blockzeiten an den fünf Morgen der Woche werden – unabhängig von den Tagesstrukturen – im Sommer 2008 eingeführt.

Arbeitsgruppe Tagesstrukturen

(Die Tagesstruktur-Präsentation und Kostenbeispiele sind auf der Schulhomepage www.schule.rehetobel.ch zu finden.)

Aus dem Elternrat

Der Elternrat traf sich Ende Oktober zur 1. Plenumsitzung in diesem Schuljahr.

Im Vorfeld fanden an den verschiedenen Klassenelternabenden je nach Bedarf Bestätigungs- und/oder Neuwahlen statt. Somit tagte der Rat in neuer Zusammensetzung mit interessierten und engagierten Vertreterinnen und Vertretern aus jeder Kindergarten- und Primarschulklasse.

Die Konsolidierungsphase mit einem ersten Themenpaket ist abgeschlossen. Es wurden neue Themen eruiert, die es nun zu bearbeiten gilt.

Am 14. Februar 2008 um 20 Uhr findet im kleinen Saal des Gemeindezentrums Rehetobel das 2. Elternforum statt. Dazu erhält die gesamte Eltern- und Lehrerschaft vorgängig eine schriftliche Einladung mit Programmhinweis.

Die Elternratsmitglieder im Schuljahr 07/08:

Unterer Kindergarten: Heidi Zöllig Moser und Richard Sennhauser

Oberer Kindergarten: Tamara Lutz und Karin Walser (evtl.)

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Klasse: | Martina Steiner und Alex Schillig |
| 2. Klasse: | Gaby Übersax und Heinz Bruderer |
| 3. Klasse: | Anne Zesiger Hotz und Susanna Dütsch |
| 4. Klasse: | Andrea Rossi und Markus Kellenberger |
| 5. Klasse: | Magdalena Bartolomeoli und Claudia Pagitz |
| 6. Klasse: | Alexandra Forestier |
| Lehrervertretung: | Jolanda Baumgartner |
| Schulleitung: | Maria Etter |

Wir wünschen der Schule Rehetobel ein buntes, kreatives und lehrreiches Schuljahr und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Der Elternrat

Adventskonzert

Wie fast jedes Jahr machen die Unterstufenklassen an einem Donnerstagnachmittag im Dezember den Senioren und Seniorinnen von Rehetobel eine Adventsfreude. Dieses Jahr schlug Marianne Zähler vor, den Nachmittag im Gemeindezentrum gemeinsam zu organisieren und zusätzlich ein Adventskonzert in der Kirche durchzuführen.

Wir freuen uns sehr über diese Idee, bringt sie doch für die Kinder und für die Dorfgemeinschaft eine Abwechslung.

Das Adventskonzert findet am
Sonntag, 16.12.2007 um 17 Uhr
 in der evangelischen Kirche statt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Margret Späni

Erziehung

Tochterttag – für die Knaben!

Am 8.11.2007 fand der nationale Tochterttag statt. Während die Mädchen beim Vater oder bei einem Verwandten Einblick in den Berufsalltag erhielten, versammelten sich die Knaben der 5. und 6. Klasse gemeinsam in einem Schulzimmer. Bis zur Pause versuchten sie, die Arbeiten innerhalb einer Familie zwischen männlichen und weiblichen Personen, Erwachsenen und Kindern aufzuteilen.

Nach der Pause lernten wir die Technik des Sumo-Ringens kennen. Oliver Paganini zeigte uns, dass neben dem eigentlichen Kampf sehr viele Rituale wichtig sind. Natürlich gab es dann auch ein Sumoturnier, nicht wie sonst fünfzehn Tage dauernd, sondern am Mittag stand Argjend Pavataj als Rehetobler Yokozuna fest.

Aus aktuellem Anlass veranstalteten die Samariterinnen Marlene Kellenberger und Rita Weisser am Nachmittag einen Erste-Hilfe-Kurs für die Schüler. Wie können wir uns verhalten, wenn wir selber an einem Unfall beteiligt sind oder auf einen treffen? Die Knaben erhielten viele wichtige Informationen und konnten diese in verschiedenen Rollenspielen auch gleich praktisch anwenden.

Wir möchten Marlene Kellenberger, Rita Weisser und Oliver Paganini ganz herzlich für ihren spontanen Einsatz am «Knabentag» danken.

Ueli Kohler / Peter Graf

Eine Eisbahn für Rehetobel

Kaltes Wetter, Wasser und die Tatkraft von Mohamed Ben Belaid, Ueli Kohler und Peter Graf bescherten den Schulkindern ein neues Pausenvergnügen.

Achtung – fertig – los !

Im SchülerInnen-Forum meinten ein paar Kinder, dass es lässig wäre, wenn der frisch gefallene Schnee auf dem Pausenplatz nicht wegtransportiert sondern zu einem Hügel geschaufelt werden könnte. Gefragt – getan. Dank René Fuster und seinem Trax erhob sich schon am nächsten Tag ein kleiner Schneeberg auf dem Pausenplatz. Vor allem für die Buben war er ein beliebter Ort, um Kräfte zu messen, und waren die Grossen weg, eroberten die Kleinen mit ihren Bobs den Miniberg für eine kurze Abfahrt.

Leider dauerten diese Pausenvergnügen nur wenige Tage, aber der Winter ist noch nicht vorbei.

Erika Fritsche

Kinder

Eine Woche vor der Samichlaus kam

Es war einmal ein Knabe der hiess Paul. Er kan nicht meer warten bis der Nikolaus kam. Jede halbe Stunde Fragte er Wie lange es noch get. Er Fragte ein weilchen Später wie Lange es noch get. Dan sagte sie Es get noch 2 Stunden. Nach zwei stunden Fragt er wen komt der nikolaus endlich. Dan sagte sie er komt bald un Bald wird es dunkel. und Paul wird traurig un Paul wird zum znacht gerufen. es gipt Sändwitsch mit Schinckauud Salami. Dan get er ins bet. Und sagt schad ist der Nikolaus nicht gekommen ist. und Dan schläft er ein. Er treumt vom nikolaus.

Als er aufstet war Paul traurig Das es nur eintraum war. und Dan warf er das kisi und die decke auf den boden. und was set er das Nikolaus säckli. Dan macht er es auf. Es hat ein gritibänz und ein 5 Fr. und schokolade und natürlich nüschen. und Guezli drin Paul ist fro.

...und zum Schluss

Mail des Monats

Bonschorno Frau Fritsche!
I chan schon auf idalienisch fon 1 pis 10 zäle uno tue trä gwatro tschingwe sei säte otto nowe tiätschi
Liber grus von monja

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Dezember / Januar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 16. Dez. 17.00 Uhr** Adventskonzert der Jugendmusik Rehetobel, mit Mitwirkung der 1. – 3. Klasse
- 23. Dez. 16.30 Uhr** Kinderkirchenweihnacht, gestaltet durch das Team der Kinderkirche (Heidi Steiner, Karin Graf und Brigitte Bruderer)
- 24. Dez. 22.30 Uhr** Christnachtfeier mit Pfrn. Beatrix Jessberger und Barbara Bischoff mit dem Ad-hoc-Chor
- 25. Dez. 09.45 Uhr** Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch begleitet von der Bläsergruppe der MG Rehetobel
- 31. Dez. 17.30 Uhr** Silvesterbesinnung mit Pfrn. Beatrix Jessberger in der evang.-ref. Kirche
- 6. Jan. 17.30 Uhr** Abendbesinnung mit Pfrn. Beatrix Jessberger und Barbara Bischoff und den Sternsängern
- 13. Jan. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Mitwirkende sind die SchülerInnen der 6. Klasse mit Julia Greminger und die Bläsergruppe
- Zu diesem Gottesdienst mit anschliessendem Apéro sind im Rahmen der ökumenischen Gastfreundschaft auch alle Katholiken und Katholikinnen herzlich eingeladen**
- 19. Jan. 17.30 Uhr** Im Rahmen der ökumenischen Gastfreundschaft sind alle herzlich in die **Katholische Kirche** zur Eucharistiefeier eingeladen.
- 27. Jan. 09.45** Predigtgottesdienst mit Carl Haegler, Pfr. i.R., Rehetobel
Organist: Werner Graf

Workshop zu «Bibel in gerechter Sprache» (Lukasevang. 1+2)

Montag, 10. Dezember 2007, 20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus in Heiden mit Beatrix Jessberger, Niklaus Züger, Andreas Ennulat, Walter Feurer und Juanita van der Wingen

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 17. Januar 2008, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. B. Jessberger

Mittwoch, 12. Dezember 2007 und 16. Januar 2008, 14.30 Uhr im Altersheim «ob dem Holz» mit Pfrn. B. Jessberger
Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 13. Dezember 2007, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger.

Gesellige Einstimmung ins Weihnachtsfest

Christbaum schmücken mit Liedern singen, Basteln, Guezli essen.... Klein und Gross sind herzlich dazu eingeladen, mitzumachen.

Am **Mittwoch, 19. Dezember 2007, ab 17.00 Uhr!**
Mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Barbara Bischoff, Lea Regenass, Heidi Steiner u.a.

JAHRESZEITEN-WENDEN

Freitag, 21. Dezember 2007 von 19.00 – 21.00 Uhr mit Singen, Trommeln, Tanzen, Leitung: Barbara Bischoff und Gisa Frank

Schweigemeditation

MONTAG, 17. Dezember

MONTAG, 7. Januar

MONTAG, 21. Januar

Die Einführung in die Schweigemeditation beginnt für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte die Meditation um 20.00 Uhr in der **evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel** mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Donnerstag, 3. Januar 2008, von 15.00 – 16.00 Uhr**, statt.

Gesprächsrunde / Die Bibel

Jeweils **Freitag, 11. und 18. Januar 2008 um 09.30 – 11.00 Uhr** in der evang.-ref. Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger

In dieser Gesprächsrunde werden existenzielle Fragen, ausgehend von biblischen Texten, behandelt. Der Austausch untereinander hat eine besondere Qualität, weil die Verschiedenheit eine grosse Bereicherung ist.

Abwesenheit von Pfrn. Beatrix Jessberger (70%-Pensum)

Pfrn. Beatrix Jessberger ist vom 27. – 30. Dezember 2007 und vom 27. Januar – 2. Februar 2008 abwesend.

Vertretung im seelsorgerlichen Bereich übernimmt bei beiden Abwesenheiten:

Carl Haegler, Pfr. i.R., Rehetobel (071 877 32 14)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Simone Rechsteiner zur Verfügung (Dienstagvormittag unter Tel. 071/870 08 24).

Fiire mit de Chliine

Am **Samstag, 08. Dezember 2007 um 16.00 Uhr** sind alle Kinder im Alter von 2 – 5 Jahren mit ihren Familien, sowie alle, welche Freude am «Fiire mit de Chliine» haben in die **evang.-reformierte Kirche** zur ökumenischen Adventsfeier eingeladen.

Doris Lienert, Eva Zuberbühler und Tamara Lutz erzählen eine Weihnachtsgeschichte mit Hirten, Lichtern und einem verlorenen Schäflein... Anschliessend geniessen alle zusammen einen feinen Zvieri.

Sternsingen in Rehetobel am 5. und 6. Januar 2008

Weltweit miteinander Kirche sein

Am 5. und 6. Januar möchten wir in Rehetobel die Sternsinger wieder auf ihrem Weg begleiten.

Das Sternsingen ist ein alter Brauch, der in den letzten Jahren wieder in vielen Kirchgemeinden neu belebt wurde. In Rehetobel war letztes Jahr eine Schar von mehr als 20 Kindern unterwegs.

Auch dieses Jahr wollen wir beim Einnachten als Könige, Hirten, Stenrträger den Segen Gottes singend in die Häuser des Dorfes bringen. Dazu sind alle Kinder der 3. – 6. Klasse eingeladen. Wir werden dabei auch für ein Kinderprojekt in Papua Neuguinea sammeln. Damit bringen wir unsere Solidarität mit den Kindern der übrigen Welt zum Ausdruck.

Beim nächtlichen Gang werden wir über die Eingangstüre der besuchten Häuser die Jahreszahl 2008 und die Buchstaben C+M+B schreiben.. CMB heisst Caspar, Melchior und Balthasar. CMB kann aber auch bedeuten: Christus mansionem benedicat, auf deutsch: Christus segne dieses Haus. Beim Anbringen dieses Segenszeichens singen wir verschiedene Friedens- und Segenslieder und bringen dadurch Glauben und Vertrauen zum Ausdruck.

Für die Kinder ist dieser nächtliche Gang ein starkes Erlebnis, deshalb emuntern wir alle 3. bis 6. Klässler, dabei mitzumachen.

Die Anmeldefomulare mit den nötigen Informationen werden die Kinder im Dezember erhalten. Wir suchen auch Erwachsene, die sich mit den Kindern an den beiden Tagen auf den Weg machen.

Wir freuen uns schon auf eine Schar aufgestellter Sternsinger.

Vreni Kuster, Vreni Graf

Kantonaler ökumenischer Missionssonntag in Rehetobel – Rückblick

Alljährlich wird im Kanton Appenzell Ausserrhoden am letzten Sonntag im Oktober der kantonale ökumenische Missionssonntag gefeiert. Dieses Jahr durften die katholische und evang.-ref. Kirchgemeinden als Gastgemeinden diesen Anlass zusammen mit den beiden OeME-Fachstellen der kath. wie evang.-ref. Kantonalkirche mitgestalten. Aus verschiedenen Kirchgemeinden im Appenzellerland hat es an diesem Sonntagmorgen Leute nach Rehetobel gezogen, um gemeinsam den besonders gestalteten ökumenischen Gottesdienst zu feiern. Die Musik, die heilt und bewegt stand im Zentrum der Feier. Das Trio «Spindle» aus Wald hat in sehr ergreifender Weise die Teilnehmenden erleben, erfahren lassen, welche Emotionen, Gedanken durch Musik hervorgerufen und Raum erhalten können. Pfrn. Beatrix Jessberger erläuterte die Beziehungen, Verbindungen zwischen Ton und Wort, Harmonie und Disharmonie, die ihren Ursprung in den kosmischen Klängen finden. Pfarreileiter Niklaus Züger erzählte die Geschichte von David, der mit seiner Laute Sauls depressive Stimmung zu wandeln vermochte. In den an den Gottesdienst anschliessenden Workshops hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit sich noch etwas vertieft mit Aspekten des Hauptthemas auseinander zu setzen.

Zum Abschluss fanden sich alle im Kleinen Saal des GMZ ein, wo der Cateringservice des Asylbewerberheims (Werkportal) in Wienacht, ein köstliches Mittagessen servierte, bereichert mit einem vielfältigen Dessertbuffet, zudem viele RehetoblerInnen beigetragen haben. Ihnen allen sei an dieser Stelle nochmals ganz herzlich gedankt! Auch allen anderen, die zum Gelingen dieses Anlasses im Hinter- und im Vordergrund beigetragen haben, möchten wir nochmals herzlich danken.

Die Kollekte sowie der Überschuss aus den Beiträgen fürs Mittagessen ergaben die schöne Summe von etwas mehr als 1000 Franken, die nun einem niederschweligen Frauengesundheitsprojekt in Chile zukommen werden.

Anne Zesiger Hotz, Kivo-Präsidentin

Kampagne 0.7% – Gemeinsam gegen Armut – mit weissen Fahnen gegen Armut

Am Bettagswochenende haben über 200 katholische Pfarreien und reformierte Kirchgemeinden mit weissen Fahnen an den Kirchtürmen und anderen Aktionen gegen die weltweite Armut protestiert und eine Erhöhung der Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit verlangt. Die grösste Veranstaltung fand in St. Gallen statt. Dort beteiligten sich am Samstagabend über 2000 Personen an einer «interreligiösen Veranstaltung gegen Hunger und Armut», die von

zwölf verschiedenen Religionsgemeinschaften organisiert worden war. Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey sprach sich dort in ihrer Rede ebenfalls für eine Erhöhung der Entwicklungshilfe aus: Um die Herausforderungen von Armut und Hunger und die Aufgaben der Entwicklungspolitik bewältigen zu können, müssten die Aufwendungen der Schweiz aufgestockt werden, forderte sie.

Die Bettags-Aktivitäten der Kirchen sind Teil der Kampagne «0,7 % – Gemeinsam gegen Armut», die Anfang Juli von über siebzig Hilfswerken, Umwelt-, Jugend- und Frauenverbänden sowie Gewerkschaften lanciert worden ist. In einer Petition, für die derzeit in der ganzen Schweiz Unterschriften gesammelt werden, fordern sie Bundesrat und Parlament auf, sich stärker für die Millenniumsziele der Uno zur Halbierung der weltweiten Armut und des Hungers zu engagieren. Dazu soll die Entwicklungshilfe von heute knapp 0,4 auf 0,7 Prozent des Brutto sozialprodukts erhöht werden.

Bereits haben 75 000 Menschen in der Schweiz die Petition unterschrieben. Am 10. Dezember, dem UNO-Menschenrechtstag, soll die Kampagne einen weiteren Impuls erhalten: Kirchen und Häuser sollen weiss beflaggt werden als Zeichen des Protestes gegen die weltweite Armut und als Aufruf, dass es in unseren Händen liegt, etwas dagegen zu tun, u.a. dadurch dass unsere Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit erhöht werden. Auch wenn gewisse Kreise in letzter Zeit beweisen wollen, dass diese Gelder keine Impulswirkung zeigen im Sinne eines Anstosses zu eigener Entwicklung – gibt es genügend sehr gute Beispiele, die das Gegenteil belegen. Die Armut in der Welt geht uns alle etwas an.

Die Kivo hat beschlossen, den Aufruf der Kampagne zu unterstützen und an der evang.-ref. Kirche am 10. Dezember eine weisse Fahne anzubringen. In der Kirche selber liegen Unterschriftenbögen für die Petition auf. Wir begrüßen es sehr, wenn auch Rehetoblerinnen und Rehetobler mit ihrer Unterschrift hier ein Zeichen setzen.

Anne Zesiger Hotz, Kivo Ressort OeME

Wie halt ichs mit dem Tod?

Besuch auf den Friedhof

An die 30 Jugendlichen der 1. und 2. Oberstufe trafen sich am Donnerstag 1. November in der Katholischen Kirche zu ihrem 1. Projekttag «Religion» im neuen Schuljahr. Nach einer Einführung in das Thema des Tages «Sterben – Tod – Auferstehung», verteilten sich die Jugendlichen in Gruppen. Jeder brachte einen Gegenstand mit, der ihn an den Tod erinnert. Dazu kamen die Gruppen ins Gespräch. Mit einem Aufgabenblatt mussten alle nachher auf den Friedhof. Wer ist wohl die älteste, verstorbene Person die auf den Friedhof liegt, oder was für Symbole begegnen wir auf den Grabsteinen. Nachdem den Jugendlichen erklärt wurde für was eine Abdankungshalle ist, sie ist nicht da um dort Bier zu trinken oder zu rauchen, ging es weiter in das Schulhaus. Dort bekamen die Jugendlichen einen Znüni. Die Hoffnungssymbole der Grabsteine beschäftigten sie danach. Jedes durfte mit Farben ein Hoffnungssymbol zeichnen, das dann auch in der Gruppe besprochen wurde.

Feines Mittagessen

Das Mittagessen durften alle im Gemeindealtersheim «ob dem Holz», einnehmen. Es hat allen geschmeckt und nochmals herzlichen Dank an Frau Meile, der Leiterin des Heims, die das ermöglichte.

Interessante Besucher

Am Nachmittag besuchten uns fünf verschieden Personen die alle etwas mit dem Tod zu tun haben. In Gruppen erzählten sie den Jugendlichen von Ihren beruflichen und privaten Erfahrungen die sie mit dem Tod machen.

Vom Bestattungsdienst Vorderland kam Herr Abderhalden, der Sarg und Urne und andere Sachen mitbrachte, die man braucht um Tote einzusargen.

Simon Graf, der Arzt erklärte, wie man die körperlichen Anzeichen erkennt wenn jemand gestorben ist und was der Arzt auf dem Totenschein ausfüllen muss.

Frau Meier, die als Spitex-Krankenschwester arbeitet, erzählte den Schülern was sie so alles erlebt hatte, wenn jemand gestorben war.

Herr Helg von der Kapo Appenzell Ausserrhoden erklärte die Sicht der Polizei, die auch immer wieder mit dem Tod zu tun hat.

Als Seelsorgerin machte Pfarrerin Jessberger die Jugendlichen auf das besondere Geschenk des Lebens aufmerksam, das plötzlich zu Ende sein kann und philosophierte über die Bedeutung des irdischen Lebens.

Stille zum Abschluss

Zum Abschluss trafen sich alle in der Evangelischen Kirche. Jedes durfte das Gehörte in der Stille noch einmal verarbeiten und eine Kerze anzünden, die auf ein Holzkreuz gelegt wurde. Mit einem Lied von Elton John wurde der Tag beschlossen.

Katholische Kirchgemeinde

Weihnachtszeit

Wie schon in den letzten Jahren werden viele Angebote der kath. Kirche in Heiden stattfinden. Lesen Sie dazu das Pfarrblatt für die Informationen zur Bussfeier und die Gottesdienste am 25. und 26. Dezember.

Unmittelbar vor dem Familiengottesdienst am 24. Dezember wird in Rehetobel das 24. Fenster des Dorfadventskalenders geöffnet. Anschliessend freuen wir uns über alle Besucher am Gottesdienst. Die Pfadi Heiden bringt uns das Friedenslicht aus Bethlehem in den Gottesdienst. Sie haben die Möglichkeit dieses Licht nach dem Gottesdienst nach Hause zu nehmen. Bringen Sie dazu bitte eine geeignete Kerze oder Laterne mit.

Das neue Jahr beginnt mit einem alten Brauch. Die Sternsinger werden am 5. und 6. Januar unterwegs sein. Dazu finden Sie mehr unter der Rubrik Ökumene.

Auch dieses Jahr gibt es Kinder, die Ministranten werden wollen. Es ist schön, dass Andrea Nees und Lukas Bühlmann das Ministrantenteam verstärken werden. Am 19. Januar werden sie während des Gottesdienstes in ihr Amt eingesetzt.

Ihnen Allen wünsche ich eine ruhige Adventszeit und gesegnete Weihnachten, sowie viele gute Wünsche und Gottes Segen für's neue Jahr.

Für den Pfarreirat, Gisela Bauert

Gottesdienstzeiten:

Samstag, 15. Dezember, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 22. Dezember, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Montag, 24. Dezember, 17.00 Uhr
Weihnachtsfamiliengottesdienst

Samstag, 29. Dezember, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Donnerstag, 3. Januar, 16.00 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 5. Januar, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier - Epiphanie

Sonntag, 13. Januar, 9.45 Uhr
Ökumenische Gastfreundschaft in der Evang. Kirche
Mitgestaltet von den 6. Klässlern

Samstag, 19. Januar, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier – ökumenische Gastfreundschaft
Mitgestaltet von den 5. Klässlern Aufnahme der neuen Ministranten

Samstag, 26. Januar, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Adventskonzert der Jugendmusik Rehetobel zusammen mit dem Schülerchor der 1.-3. Klasse

Am **Sonntag, 16. Dezember um 17.00 Uhr** singen und spielen die rund 60 Kinder in der evang. ref. Kirche in Rehetobel.

Lassen Sie sich, mit Advents- und Weihnachtsliedern aus aller Welt, auf die kommenden Festtage einstimmen.
Eintritt frei/Freiwillige Kollekte

Donnerstag, 24. Januar 2008 um 14.15 Uhr
Unterhaltungsnachmittag

im Altersheim Krone
Hubert Pfluger und seine Tiroler-Harfe werden mit einer reichhaltigen musikalischen Palette aufwarten.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtfest, einen guten Rutsch, und für das Jahr 2008 Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

Frauenverein Rehetobel

Gemischtchor Rehetobel

Wollten Sie nicht schon lange bei einer
Choraufführung

mitsingen, ohne dass Sie Mitglied eines Chors sind?

Der Gemischtchor Rehetobel sucht für das **Chorprojekt «Messe des Friedens»** zur Unterstützung zusätzliche Sängerinnen und Sänger. Diese Messe, gesungen in deutscher Sprache, kommt am 8. Juni in Rehetobel zur Aufführung. Komponiert wurde das Stück 2003 und enthält Rock-, Latin- und Gospel-Elemente. Die Begleitung besteht aus einer Bläser- und Rhythmusgruppe und einem Keyboard.

Wir proben jeden Mittwoch von 20.00 bis 21.30 Uhr im kleinen Saal des Gemeindezentrums und freuen uns sehr, Sie am 9. Januar zu einer Schnupperprobe und weiteren Infos begrüßen zu dürfen.

Frauenverein Rehetobel

Liebe Seniorinnen und Senioren,
im Dezember und im Januar laden wir Sie herzlich ein, an folgenden Veranstaltungen teilzunehmen:

Donnerstag, 13. Dezember 2007 um 14.15 Uhr
Adventsfeier im MZG

Lassen Sie sich von den Kindern der Unterstufe und der Musikschule Rehetobel in die richtige Weihnachtsstimmung versetzen.

Donnerstag, 03. Januar 2008 um 12.15 Uhr
Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens am Mittwoch 02. Januar bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen Tel. 071 877 12 20.

Dienstag, 08. Januar 2008 um 14.30 Uhr
Spielnachmittag

«ob dem Holz»

Donnerstag, 10. Januar 2008 um 14.15 Uhr
Spielnachmittag

im Altersheim Krone

OSTWIND
Tarifverbund
ostwind.ch

Der neue Fahrplan 2008 ist abholbereit!

Gratis am Schalter ihrer Gemeinde
oder bei der nächsten Verkaufsstelle.

Infos, Verkaufsstellenliste:
ostwind.ch

Am **Samstag, 19. Januar 2008** können Sie bei einer Schneeschuhwanderung um Rehetobel den Vollmond geniessen. Besammlung um 19.00 Uhr beim Verkehrsbüro. Achtung: Bitte unbedingt beim Verkehrsbüro bis am Donnerstag, 17. Januar 2008 anmelden.

Bitte keine Hunde mitnehmen!

Geniessen Sie den glitzernen Schnee im Vollmondlicht.

Schneeschuhe mieten

Im Verkehrsbüro können Sie Schneeschuhe mieten. Die Schneeschuhe sind von hoher Qualität und eignen sich sowohl für Frauen wie auch für Männer. Schneeschuhe können Sie mit Ihren Winterschuhen tragen.

Achtung: Bitte Stöcke mitbringen. Viel Spass!

Der Verkehrsverein machts möglich!

Fasnachtswochenende vom 8./9. Februar 2008 - Der Countdown läuft.....

Motto:
**GMÄÄNDSBLATT. ÜSERS
DORF - GESCHTER, HÜT
UND MORN!**

Maskenball Freitag 8. Februar:

Unsere Vorbereitungen für den Maskenball laufen auf Hochtouren!

Hier die ersten Details zum Abendprogramm.

Wie auch schon in den vergangenen Jahren, bieten wir wieder unseren beliebten Schmink Service - GRATIS - an. Also auch kurz entschlossene Fasnächtler können sich bei uns noch «verschönern» lassen.

Wie bereits im Oktober Gmäändsblatt angekündigt, werden uns die Säntis Feger musikalisch durch den Abend begleiten, und mit Sicherheit für super Stimmung sorgen. Zum perfekten Fasnachts-Ambiente braucht es aber natürlich auch ein paar gute Guggen. Aus diesem Grunde haben wir die Häädler-Gugge, die Senfoniker aus Obereggen und die Mötteli Sounders aus Untereggen engagiert. Also auch für Guggen-Fans ist etwas dabei.

Es freut uns riesig, wenn möglichst viele Darbietungen (Schnitzelbänke, Lieder...) zum Motto, an diesem Abend vorgetragen würden. Unsere Prominente Jury wird anschliessend die Besten prämiieren. (Bitte meldet euch mit eurer Idee bei Lorenz Schefer, 078 745 43 96). Also nutzt doch die bevorstehenden Feiertage zum Dichten, Reimen und Komponieren. Vergesst aber trotzdem nicht über die freien Tage auch etwas auszuspannen, denn der Maskenball wird streng...

Säntis-Feger

Kindermaskenball Samstag 9. Februar:

Ganz herzlich laden wir euch um 14.00 Uhr, in das Gemeindezentrum Rehetobel zum Kindermaskenball ein, um das

Narrenfest mit Klein und Gross zu feiern. Unser Programm verspricht wieder viel Spass, Spiel und Glück für alle.

Auch gibt es eine tolle «Frisuren-Show geschter-hüt ond mom» die Kinder suchen sich eine geeignete Haarpracht im Publikum und diese darf neu frisiert und gestaltet werden, ohne Schere. Die beste Frisur wird natürlich prämiert und gefeiert.

Die Dorfbeiz steht offen und bietet ein Vesper-Plättli und Kaffee mit Kuchen.

Die Schnitzelbank wird nicht fehlen und darf sehr gerne auch spontan ergänzt werden.

Um 16.00 Uhr starten wir den Fasnachtumzug mit einer fetzigen Guggenmusik. Nach einer kleinen Runde durch das Dorf endet die Narrenzeit im Rechtoibel für das Jahr 2008.

Wir freuen uns sehr auf Euch!

Für das O.K. Maskenball, Beni Jost und Ursi Sträuli

Der Sportverein lässt herzlich danken!

Ein weiteres Vereinsjahr neigt sich seinem Ende zu und ich möchte es nicht versäumen unseren geschätzten Gönnern und Freunden herzlich für ihre finanziellen Beiträge für das laufende Jahr zu danken:

Dr. Teddy Kaufmann, St. Galler Strasse, Rehetobel
Frau Liselotte Tobler, Restaurant Löwen, Rehetobel
Herr Steffen Tolle, Bergstrasse, Rehetobel
Herr Albert Zähler, Holderenstrasse 29, Rehetobel
Frau Maja Müller, Sonnenbergstrasse 14, Rehetobel
Gemeinde Rehetobel

Ein grosses Dankeschön geht an unsere Sponsoren der Unihockeybanden:

Walser + Co. AG, Dorf 24, Wald

Tobler + Co. AG, Sägholzstrasse 11, Rehetobel

Zähler AG Zimmerei/Schreinerei, Hüseren 15, Rehetobel
Gmuer Dach + Wand GmbH, Alte Landstrasse 31b, Rehetobel

Peter Bänziger, Sägholzstrasse, Rehetobel

Ein herzlicher Dank geht an Carve Sport Kurt in Heiden, der einen Satz Knieschoner unseren jungen Volleyballerinnen zu vorteilhaften Konditionen abgeben hat.

Herr Philip Oertle danken wir für die tollen T-Shirts, die am eidgenössischen Turnfest zum ersten Mal getragen wurden.

Familie Oliver und Ria Paganini danken wir sehr herzlich für den Stauraum in ihrem Haus, den sie uns kostenlos zur Verfügung stellen!

Ein herzlicher Dank geht an den Samariterverein, der unsere Anlässe immer fachkundig verarztet!

Ein grosser Dank geht an Theo und Marianne Zähler. Unermüdlich stehen sie zur Seite!

Herzlich Dank allen Passivmitgliedern und Freunden des Sportvereins!

Es ist uns eine Freude zu wissen, dass wir in unserer Dorfbevölkerung Unterstützung für unsere Aktivitäten finden.

Sport, der fit hält und Spass macht, ist unser Motto!

An dieser Stelle laden wir alle herzlich ein: chömed doch au!

*Im Namen des Sportvereins Rehetobel
Brigitte Bruderer, Präsidentin*

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Dezember/ Januar

Jugend

Di	jeweils	09.00 - 10.00	MUKI	TH
Do	jeweils	15.30 - 16.30	KITU	TH
Mo	jeweils	18.45 - 20.15	Jugi Mittel- und Oberstufe Knaben	TH
Mi	jeweils	18.30 - 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	jeweils	19.00 - 20.15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	jeweils	18.30 - 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	jeweils	17.30 - 18.30	Volleyball Jugend 4. - 6. Klasse	GZ
Di	jeweils	18.30 - 20.00	Volleyball Jugend 7. - 9. Klasse	GZ
Do	jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren D	GZ
Mo	jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren C	GZ
Fr	jeweils	20.00 - 22.00	Unihockey Juniorinnen B	GZ
Mi	jeweils	20.15 - 22.00	Unihockey Junioren A	GZ
Mi	jeweils	17.30 - 19.00	Kinderfussball ab 1. Klasse	GZ

Geräteturnen

Mo	Geräteturnen	17:00 - 18:45	TH
Di	Geräteturnen	17:00 - 18:30	TH
Do	Geräteturnen	17:00 - 20:00	TH
Fr	Geräteturnen	17:00 - 18:30	TH
Sa	Geräteturnen	08:00 - 12:00	TH

Fit&Fun

Wir starten ins 2008. Lass dich vom Angebot überraschen und probiers aus. Alle ab 16 Jahren sind herzlich willkommen.

Mo	07.01.2008	20:15	Pilates	TH
Mo	14.01.2008	20:15	Pilates	TH
Mo	21.01.2008	20:15	Pilates	TH

Sportferien 26.01. - 03.02.2008

Unihockey

Do	jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren D	GZ
Mo	jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren C	GZ
Fr	jeweils	20.00 - 22.00	Unihockey Juniorinnen B	GZ
Mi	jeweils	20.15 - 22.00	Unihockey Junioren A	GZ
Fr	jeweils	20.00 - 22.00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	jeweils	17:30	Volleyball Jugend 4.-6. Klasse	GZ
Di	jeweils	18:30	Volleyball Jugend 7.-9. Klasse	GZ
Mo	jeweils	20:00	Volleyball Damen	GZ
Di	jeweils	20:00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Jeden Dienstag, 18.30- 20.00 Konditionstraining / Laufschulung TH

Son.	16.12.2007	Zürcher Silvesterlauf
Son.	30.12.2007	Silvesterlauf Eschlikon

Frauen

Mi	12./19.12.07	Kein Turnen
Mi	09.01.2008	20:00 Spielend ins neue Jahr
Mi	16.01.2008	20:00 Keulenvariationen
Mi	23.01.2008	20:00 Fitnessstest
Mi	30.01.2008	20:00 Mit Kraft u. dehne dMuskle spüre

Wetsch fit blibe, muesch jetzt istiege

Männer

Di	18.12.2007	20:00 Sportlicher Ausklang	TH
Di	08.01.2008	20:00 Jahresplanung	Löwen
Di	15.01.2008	20:00 Topfit ins neue Jahr	TH
Di	22.01.2008	20:00 Beweglichkeit ist alles	TH
Di	29.01.2008	20:00 Keine Spur von Januarloch	TH

Badminton

Do	jeweils	20:30	Freies Spielen 3 Plätze	GZ
Do	jeweils	21:15	Freies Spielen 3 Plätze	GZ

Einschreibelisten bei der Garderobe

Spiel&Spass

Fr	14.12.2007	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	21.12.2007	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	04.01.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	11.01.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	18.01.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	25.01.2008	20:15	Spiel und Spass	TH

**Der Sportverein Rehetobel
wünscht Ihnen
einen guten Start
im neuen Jahr!**

Die 5. Jahreszeit lässt uns wieder mehr Zeit füreinander

An zwei Samstagen im November führte der Sportverein Rehetobel seine Abendunterhaltung unter dem Motto «Die 5 Jahreszeiten» durch. Alle drei Jahre findet dieser Anlass statt. Mit viel Engagement und hundert Ideen nahm das OK vor fast einem Jahr die ersten Vorbereitungsarbeiten in Angriff. Das gewählte Motto begeisterte auch die Turner und Turnerinnen.

Unter der Moderation von Roger Sträuli und Vreni Egli, welche in herzerfrischender und sehr humorvoller Art durch das Programm führten, öffnete sich der Vorhang am ersten Samstag nebst der Abendvorstellung auch am Nachmittag. Trotz Schneegestöber und starkem Wind fanden viele Besucher den Weg ins Gemeindezentrum.

Für das leibliche Wohl wurde auch gesorgt. Unter der Leitung von Gaby Koller Looser und Isabelle Ledergerber bot die Küche verschiedene Leckereien an.

Daneben fand sich ein Kuchenbuffet mit reicher Auswahl. Turner und Turnerinnen outeten sich da als wahre Konditoren!

Nach der Begrüssung und der Frage «was ist wohl die 5. Jahreszeit?» – die Frage blieb noch unbeantwortet – sausten bereits die Kleinsten vom MUKI mit Kappe und Handschuhen gewappnet mit ihren Schlitten über die Bühne!

Als lustige Pinguine tippelten und tappelten die Kinder vom Kinderturnen vor das Publikum.

Mit der kleinen Jugl erwachte dann der Frühling! Beim Seilspringen und einigen recht anspruchsvollen Hüpfen kamen die Mädchen und Buben ziemlich ins Schwitzen! Die Kleineren der Geräteriege tumten auf ihrer Frühlingswiese. Als Schmetterlinge flatterten sie tumend vom Barren zum Boden, gaben ihre Spagate und andere Übungen elegant zum Besten.

Nachdem auf der Nebenbühne ein Teenager seine Mother so tüchtig genervt hatte, mit «seinem megageilen Sound auf seinen Lauschem», wartete die Jugl Knaben als Mönche auf. Sie zeigten verschiedene Sprünge auf dem Trampolin. Anschliessend ging es ab an die Modeschau der Mädchen. Attraktive Girls präsentierten auf dem Cat-Walk die aktuelle Frühlingsmode, die von einer Snowboarderin irrtümlicherweise unterbrochen wurde.

Die Mädchen der Oberstufe konzentrierten sich auf den Sommerschlussverkauf. Ziemlich erledigt waren sie danach schon und reisten darum ab in den Süden.

Die Gruppe «fit & fun» bestach mit einem Tanz aus Afrika, gefolgt von Hipp Hopp und Latino. Zwei Jugendliche aus dem Dorf brachten mit ihrem gekonnten Break-Dance diesem Auftritt noch mehr Beachtung.

Und dann wurde es noch heisser: Selbst bei 36 Grad Celsius schreckten die charmanten Volleyballerinnen nicht vor einem Auftritt zurück!

Die Shuttle- Dancers rüttelten auch der Letzten im Saal wach! Die Badmintonspieler rockten was das Zeug hielt! Die Frauenriege als «Herbstzytlose» begleitete das Publikum vom Sommer in den Herbst. und kündete die letzte Jahreszeit im Programmablauf an.

Dass man sich mit regelmässigem Turntraining einfach besser fühlt, zeigten die Männer. Unter der Leitung ihrer knackigen Vorturnerin gab jeder sein Bestes

Nach einer düsteren Szene im Hexenwald, wo gefährliche Zaubersprüche entstanden, erfreute sich das Publikum über die gelungene Vorführung der grossen Geräteriege.

Ein abwechslungsreiches und gut gelungenes Programm unter der Regie von Sandra Zähler und Michel Kuster fand mit einem Film, einem Making off, schon fast sein Ende. Ein Abschiedsgruss der Präsidentin mit einem grossen Dank an alle Mitwirkenden, die eine wirklich tolle Arbeit geleistet hatten, leitete sie in den gemütlichen Teil des Abends über. An der Bar, auf der Tanzbühne oder einfach bei gemütlichem Beisammensein verflog die Zeit wie im Fluge! Gegen vier Uhr morgens nahmen dann auch die letzten Gäste Abschied.

Und was war nun die 5. Jahreszeit? Nun, das Geheimnis wurde gelüftet: Einander wieder mehr Zeit schenken! Die 5. Jahreszeit lud dazu ein, wieder mehr dazusein füreinander! Hoffen wir, dass dies noch lange so bleibt!

Brigitte Bruderer

Räbelichtli – wo gahsch hi.....

Eine dicke, weisse Schneedecke schmückte Dorf, Wald und Wiesen als sich am frühen Abend des 15. Novembers 2007 die Kindergarten- und Spielgruppenkinder mit ihren schmucken, von den Eltern liebevoll geschnitzten Räbelichtlein versammelten. Dieses Jahr gesellten sich auch die 4. KlässerInnen zu uns, welche in der Schule originale Schimlaternen gebastelt hatten. Es war eine feierliche Runde, mit staunenden Kinderaugen und den vielen leuchtenden Laternen, welche die Nacht erhellten. Eine Delegation der Jugendmusik begleitete auf ihren Blasinstrumenten unsere Lieder.

Nach dem gemeinsamen Singen zogen wir auf verschiedenen Routen durchs Dorf und trafen uns alle wieder beim Schulhausplatz. Begleitet wurden wir von den Geschwistern, Eltern, Grosseltern und Freunden. Auf dem Platz empfing uns der wärmende Schein eines flackernden Feuers.

Als Stärkung erhielten alle Anwesenden eine überaus schmackhafte Rabe-Kürbis-Suppe mit einem Stück Brot. Mit einem wärmenden, aromatischen Getränk und einer kleinen Süßigkeit fand der traditionelle Anlass mit manch gemütlichen Gesprächen seinen Ausklang. Dieser stimmungsvolle Vorabend setzte dem Spätherbst bereits ein vorweihnachtliches Zeichen.

Herzlich danken möchten wir:

- D. und A. Ukatz für die Räben und die exzellente Suppe
- H. und I. Kern für das knusprige Brot
- B. und E. Hug für die Getränke und die leckeren Süssigkeiten
- M. und M. Kellenberger für das gemütliche Feuer
- M. Zähler und der Jugendmusikgruppe für die Liedbegleitung
- I. Ben Belaid und L. Eggenberger für das Ausschneiden der Suppe
- allen HelferInnen, die zum Gelingen dieses Abends beigetragen haben
- allen Kindern und Erwachsenen für ihren Besuch und das Mitmachen.

Wir freuen uns bereits, bis im nächsten Jahr wieder Laternen durchs Dorf getragen werden.

*Für die Spielgruppe, M. Bartolomeoli
Für den Kindergarten, R. Kunz*

Gratulationen

20. Dezember	Johann Untersee , Oberdorf 3	94-jährig
24. Dezember	Elsa Zeunert-Graf , Oberdorf 3	88-jährig
28. Dezember	Hedwig Zähler-Huber , Hüseren 3	83-jährig
31. Dezember	Hans Bartholet , Bürgerheimstrasse 9	93-jährig
2. Januar	Robert Gebert , Oberstrasse 21	87-jährig
5. Januar	Luise Graf-Schneider , Oberdorf 3	94-jährig
6. Januar	Hans Kellenberger-Abderhalden , Sägholzstr. 50	85-jährig
9. Januar	Gerda Eugster-Fässler , Nasen 12	84-jährig
13. Januar	Nelly Fässler-Egger , Gartenstrasse 25	89-jährig
15. Januar	Bethli Graf-Habegger , Dorf 7	98-jährig
18. Januar	Käthi Graf-Bänziger , St.Gallerstrasse 55	86-jährig
22. Januar	Hans Fässler-Rohrer , Oberdorf 3	91-jährig
23. Januar	Liseli Schläpfer-Pfister , Heidenerstrasse 15	82-jährig
24. Januar	Elsa Graf , Oberdorf 3	94-jährig
27. Januar	Marie Müller-Rohner , Sonnenbergstrasse 14	83-jährig
28. Januar	Karl Giezendanner , Sägholzstrasse 43	91-jährig
30. Januar	Anne Marie Schmid-Stäheli , Oberdorf 3	88-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Stoffel, Katarina Anaïs, geboren am 21. November 2007 in St. Gallen, Tochter des Stoffel, Peter Boris, und der Stoffel geb. Reichenbach, Vera, Rehetobel AR, Alte Landstrasse 3

Martinez Ruiz, Margarita Guadalupe, geboren am 29. November 2007 in Heiden AR, Tochter des Martinez Ruiz, Rafael José, und der Martinez Ruiz geb. Jiron Garcia, Suhayla Maritza, Rehetobel AR, Buechschwendstrasse 8

Todesfälle

Schneiter, Hans Walter, geboren 1927, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 27. Oktober 2007 in Rehetobel AR

Dörig, Jakob Anton, geboren 1937, Rehetobel AR, Lobenschwendstrasse 10, gestorben am 02. November 2007 in Rehetobel AR

Schläpfer, Hilda, geboren 1920, Rehetobel AR, Bürgerheimstrasse 9, gestorben am 02. Dezember 2007 in Rehetobel AR

40 Jahre neues Spital Heiden:

Bedeutendes Werk dient auch der Bevölkerung von Rehetobel

Im vierten Quartal 1967 wurde das neue, auch der Bevölkerung von Rehetobel dienende Kantonsspital in Heiden eröffnet. Vorher war während 93 Jahren das heutige Dunant-Haus Krankenhaus für den ganzen

Bezirk Appenzeller Vorderland einschliesslich Oberegg.

Im vorletzten Jahrhundert setzten sich vorwiegend Ärzte und Pfarrer für Verbesserungen im Gesundheitswesen ein. 1872 scharte Pfarrer Arnold, Heiden, Gleichgesinnte um sich, um ein regionales Krankenhaus zu realisieren. Ein Jahr später wurde die Liegenschaft Hohl-Göldi in Heiden erworben, und nach Um- und Ausbauarbeiten konnte 1874 das bedeutende, 15 Patientenbetten aufweisende Werk seiner Bestimmung übergeben werden. Schon bald aber war die Raumnot ein Dauerthema, und trotz Anbauten und des Bezugs weiterer Häuser vermochte das Krankenhaus längerfristig nicht zu genügen.

Baukosten von 7,85 Mio Franken

Eine dauerhafte Lösung wurde indes erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs an die Hand genommen. Und auch jetzt erwies sich der Weg zum Neubau steinig und zeit- aufwändig. Endlich entschieden sich die Verantwortlichen im Jahre 1963 für das Projekt des Architekten Otto Glaus, und 1964 hiess das Stimmvolk den 7,85 Millionen Franken kostenden Neubau gut. 1967 stand das neue Spital zur Verfügung, und ab 1969 diente das vormalige Krankenhaus als Pflegeheim.

wann	was	wo	wer
13. Dez., Do. 14.15	Adventsfeier	GZ	Frauenverein
14. Dez., Fr. 19.30	Vernissage «Irene Epper-Rechsteiner»	Bibliothek	
16. Dez., So. 17.00	Adventskonzert Jugendmusik und Kinderchor	evang. Kirche	
22. Dez., Sa. ab 16.00	Weihnachtsblasen		MG Brass Band
24. Dez., Mo. 23.00	Christnachtfeier	evang. Kirche	
2.-19. Jan.	Spätzli-Wochen	Rest. Poscht	
3. Jan., Do. 12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
3.4.5. Jan.	Table Dance	Rest. Säntis	
5. Jan., Sa. 16.30-19.30	Freundschaftsschiessen	Rest. Sonne	Zimmerschützen
6. Jan., So. ab 17.00	Ökumenisches Sternsingen		
8. Jan., Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
14.30	Spielnachmittag	ob dem Holz	Frauenverein
20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
10. Jan., Do. 14.15	Spielnachmittag	Krone	Frauenverein
11. Jan. Fr. 19.30	Filmabend im Jugendraum		Jugendkommission
11.-27. Jan.	Sparadiesische Wochen	Rest. Löwen	
12. Jan., Sa. 16.30	Reiseimpressionen aus Ost-Tibet	Rest. Alte Post	Pfm. B. Jessberger
19.30	4. Übung	GZ	ZS Dorf
	Cupschiessen Oberegg		ZS Sägholz
13.-19. Jan.	Ökumenische Gastfreundschafts Woche		
14. Jan., Mo. 20.00	Samariterübung	GZ	
20.00	Zyklus «Bildungswesen im Wandel»	Linde, Heiden	SP Vorderland
18. Jan., Fr. 19.00	Abschlussversammlung Flurgenossenschaft Alte Landstrasse	Rest. Löwen	
19. Jan., Sa. 19.00	Vollmond Schneeschuhlaufen	GZ	Verkehrsverein
19.00	Pasta + Wein (Anmeldung erwünscht)	Rest. Alte Post	
21.-25. Jan.	Schneesport-/Projektwoche		Schule Rehetobel
22. Jan., Di. 20.00	HV Zischtigs Höck		
24. Jan., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	Krone	Frauenverein
	Fasnachtsbeginn	Rest. Säntis	
26. Jan., Sa. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Sägholz
30. Jan., Mi. 19.30	Fondue-Koch-Kurs (Anmeldung erforderlich)	Rest. Poscht	

Frohe und besinnliche Weihnachtszeit

Für 2008 viel Gesundheit und Spass

**Nächste Ausgabe:
Donnerstag, 31. Januar 2008**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Sonntag, 20. Januar 2008**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:
Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

SPITEX

**Heiden-Rehetobel-Wolfhalden-Walzenhausen
Gratis-Sprechstunde in Rehetobel**

Jeden Donnerstag von 15.00-16.30 Uhr in der alten
Kanzlei, Raum Gemeindeschwester.

Mütter-Väterberatung

Freitag, 4. Januar 2008

14-16 Uhr in der alten Kanzlei im 1. Stock (bei Spiel-
gruppe)

Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch, Freitag
8.30-9.30 Uhr, Tel. 071 870 09 93 (ausserhalb der
Sprechstunden läuft der Telefonbeantworter).